

Conservación Escuela República de México

Licitación para la Ilustre Municipalidad de Chillán

Integrantes:

Felipe Carvajal Brown
Cristopher Acuña Torres
Ricardo Astudillo Narváez

Abril - Julio 2022

Introducción	6
Transmitancia Térmica.....	9
En Muros.....	9
En Ventanas.....	13
Capítulo 1: Cubicación Partidas de Obra	15
Definición.....	15
Pisos	16
Ventanas	17
EIFS.....	19
Capítulo 2: Análisis de Precios Unitarios y Determinación de Costo Directo....	20
¿Qué implica el desarrollo de un análisis de precios unitarios?.....	20
Ejemplo APU: Preparación vano de ventana.....	21
Ejemplo APU: Guardapolvos	23
Leyes Sociales	26
Estudio de Sueldos por Especialidad	28
Itemizado con Costo Directo.....	29
Capítulo 3: Programación de Obras.....	31
Carta Gantt y Ruta Crítica	31
Ejemplo Programación Pisos.....	33
Ejemplo Programación EIFS	33
Flujo de Caja Mensual	34
Organigrama de Obra	35
Estudio de Intereses en Créditos	36
Gastos Generales.....	37

Utilidades e Impuestos	39
Presupuesto Final	40
Carta Oferta	41
Conclusiones	42
Fuentes.....	45
Anexos.....	47
N°1: Protección Legal del Patrimonio Construido en Chile	47
N°2: Cubicación Superficie Pisos.....	48
N°3: Cubicación Pisos Pino Machihembrado 3x1”	49
N°4: Cubicación Pisos Pino 3x3” Impregnado	50
N°5: Cubicación Guardapolvos 3 metros.....	51
N°6: Cubicación Pisos Clavo 3”.....	52
N°7: Cubicación Pisos Barniz Vitrificante.....	53
N°8: Cubicación Pisos Tarugo Clavo 120mm	54
N°9: Cubicación Superficie Ventanas por Sala	55
N°10: Cubicación Superficie Ventanas por Tipo	56
N°11: Cubicación de Tornillos y Tarugos	57
N°12: Cubicación de Mortero de Reparación	58
N°13: Cubicación de Pasta Muro	59
N°14: Cubicación de Espuma de Poliuretano.....	60
N°15: Cubicación de Pintura Vano Ventana	61
N°16: Cubicación Superficies de Muro	62
N°17: Cubicación Puertas y Ventanas.....	63
N°18: Cubicación Muro Aislante.....	64

N°19: Cubicación Totales +5 %	64
N°20: Resumen Cubicaciones	65
N°21: Itemizado	72
N°22: APU Letrero de Obras	73
N°23: APU Retiro de Ventanas	74
N°24: APU Preparación de Vanos.....	75
N°25: APU Instalación Ventanas.....	76
N°26: APU Retiro Piso Existente.....	77
N°26: APU Instalación Piso	78
N°27: APU Guardapolvos	79
N°28: APU Lijado y Vitrificado Piso.....	80
N°29: APU Preparación Muro EIFS	81
N°30: APU Instalación EIFS.....	82
N°31: Gantt Escuela México Página 1	83
N°32: Gantt Escuela México Página 2	84
N°33: Gantt Escuela México Ruta Crítica.....	85
N°34: Fotografía Piso Salas 1	86
N°35: Fotografía Piso Salas 2	87
N°36: Fotografía Piso Salas 3	88
N°37: Fotografía Muro Prebásica 1.....	89
N°38: Fotografía Muro Prebásica 2.....	90
N°39: Fotografía Frontis Escuela 1.....	91
N°40: Fotografía Frontis Escuela 2.....	92
N°41: Fotografía Frontis Escuela 3.....	93

N°42: Fotografía Muro Interior Ventanas Superiores.....	94
Especificaciones Técnicas “Conservación Escuela República de México”	95
0.- Generalidades.....	96
A.- Obras Preliminares	98
B.- Terminaciones.....	101

Introducción

La Escuela República de México fue un regalo del gobierno mexicano a la ciudad de Chillán después del terremoto de 1939, gracias a la gestión del poeta y diplomático chileno Pablo Neruda. Junto con la escuela, el país del norte contrató a David Alfaro Siqueiros y Xavier Guerrero para la elaboración de unos murales dentro del establecimiento. Las obras iniciaron el año 1939 y finalizaron el año 1940, siendo prioridad de la institución fundada por el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, “Sociedad Constructora de Establecimientos Educativos”.¹

Según consta en su ficha de inmueble de conservación histórica (ICH), la estructura es de albañilería y hormigón armado. Cuenta con dos pisos, con una altura de 12 metros. La definición de ICH la entrega la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones:

*“Inmueble de conservación histórica”: El individualizado como tal en un Instrumento de Planificación Territorial dadas sus características arquitectónicas, históricas o de valor cultural, que no cuenta con declaratoria de Monumento Nacional.*²

Es decir, la edificación y el terreno donde se emplaza se definen como un ICH en el plan regulador comunal, pero dentro del mismo, se encuentran los murales que son monumento nacional desde el año 2004, cuando según decreto supremo N°331, fueron designados como tales (ver anexo 1).³

El mandante nos solicitó cambiar las ventanas originales de la escuela por ventanas Termopanel. Originalmente, se quería también colocar aislación interior en las salas,

¹ Escuela México - Plan Regulador Comunal de Chillán y Patrimonio Urbano. (2015). www.Patrimoniourbano.cl. https://www.patrimoniourbano.cl/wp-content/uploads/2014/06/12_ESCUELA-MEXICO.pdf

² D.S. N°47, 1992 – Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. (2022). Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

³ Decreto N°331: Declara monumento histórico los murales de la Escuela México, ubicada en la comuna de Chillán, Provincia de Ñuble, VIII Región del Bío-Bío. (2004). Ministerio de Educación.

pero a razón de priorizar más salas, es que se instalarán las ventanas para este proyecto. Un ejemplo teórico del porqué se priorizaron las ventanas se expone en este informe.

El cambio es requerido por la baja resistencia térmica que cuentan en las salas, particularmente de la estructura original.⁴

Para ejecutar estas obras será necesario seguir el siguiente procedimiento, dada a la protección con la que cuenta el edificio:

1. Solicitar a la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la ejecución de una obra menor en el Inmueble de Conservación Histórica. Esto acompañado de los documentos a presentar a la municipalidad en el siguiente paso.
2. Solicitar al Departamento de Obras de la Municipalidad de Chillán, la ejecución de una obra menor que modifique edificaciones existentes que no alteren su estructura. Para ello se debe presentar la documentación especificada en el artículo 5.1.4, punto 3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
3. Al mismo tiempo, se debe enviar copia de la documentación anterior al Consejo de Monumentos Nacionales para informar de una intervención a realizarse en el entorno de los murales.

Este informe está estructurado basándonos en las tres partidas principales que se concretarán:

- Cambio de ventanas originales por ventanas con doble vidriado hermético
- Cambio de piso original por uno con características similares
- Instalación de sistema EIFS en salas de prebásica

Donde serán distribuidas en tres capítulos principales:

1. El primer capítulo consta de los estudios preliminares, junto a las cubriciones respectivas de materiales para las obras a ejecutar. Todas estas definidas en base

⁴ NCh853:2021. Componentes y elementos para edificación - Resistencia térmica y transmitancia térmica - Métodos de cálculo. (2021). Instituto Nacional de Normalización.

a la recopilación de información pertinente a estas. También se detalla el trabajo que se realizó en dos partidas del total y la creación de las especificaciones técnicas.⁵

2. El segundo capítulo consta del estudio de precio unitario para los materiales definidos en la sección anterior, esta vez con los elementos no mencionados en la cubicación. Al mismo tiempo se definirá lo que es un análisis de precio unitario, junto con el cálculo de leyes sociales, la determinación de sueldos por especialidad y la generación del itemizado con el costo directo.
3. El último capítulo consta de la planificación misma de la obra, con una carta Gantt que define los plazos a cumplir para la ejecución de estas.

La experiencia hasta ahora ha sido desafiante, este establecimiento no es como cualquier otro, y para que su conservación siga intacta, es que la planificación de una obra menor como esta debe ser con cautela.

⁵ NCh1156/1.Of1999. Construcción - Especificaciones técnicas - Ordenación y designación de partidas - Parte 1: Generalidades. (1999). Instituto Nacional de Normalización.

Transmitancia Térmica

En Muros

Sobre la NCh853.2021:⁶

Para obtener el espesor y la densidad del poliestireno expandido a utilizar en el sistema EIFS, se debe realizar un cálculo de resistencia térmica para el muro. Este factor está dado por la siguiente ecuación, para elementos compuestos por varias capas homogéneas (punto 5.3.1 de la normativa):

$$R_{muro} = R_{si} + \sum \frac{e(m)}{\lambda(\frac{W}{m^2K})} \dots + R_{se}$$

Los factores R_{si} y R_{se} son dados por datos experimentales obtenidos acorde a la norma NCh851 por el INN. Dado que estamos calculando para un elemento que está ubicado en un muro, se selecciona un flujo de calor horizontal con una separación con espacio exterior, considerando la fachada hacia afuera:

Posición del elemento y sentido del flujo de calor	De separación con espacio exterior o local abierto		
	R_{si}	R_{se}	$R_{si} + R_{se}$
Flujo horizontal en elementos verticales o con pendiente mayor que 60° respecto a la horizontal	0,12	0,05	0,17

⁶ Instituto Nacional de Normalización. (2021). Componentes y elementos para edificación - Resistencia térmica y transmitancia térmica - Métodos de cálculo. Santiago de Chile: INN.

Sobre la Zona Térmica:

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, basados en la NCh1079.2016, especifica los requisitos en cuanto a resistencia térmica en los elementos constructivos según la ubicación geográfica de la obra. En el caso de Chillán, nos encontramos en la zona 4, acorde a la O.G.U.C., pero para los cálculos de este proyecto se utilizarán los estándares de construcción sustentable del Ministerio de Vivienda y Urbanismo:

TABLA 2.7: VALORES DE TRANSMITANCIA TÉRMICA U [W/(m²K)] Y RESISTENCIA TÉRMICA (R100)

ZONA TÉRMICA ²	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Techos	0,84	0,47	0,47	0,38	0,33	0,28	0,28	0,25	0,25
Muros	2,10	0,80	0,80	0,80	0,60	0,45	0,40	0,30	0,35
Pisos ventilados	3,60	0,70	0,87	0,70	0,60	0,50	0,39	0,32	0,32
Pisos sobre terreno -R100 [(m²K)/W]*100	--	45	45	45	45	91	91	91	91
Puertas	--	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

⁷ Ministerio de Vivienda y Urbanismo. (2018). Estándares de Construcción Sustentable para Viviendas de Chile: Tomo II Energía. Santiago de Chile: Gobierno de Chile.

Propuesta de nueva zonificación térmica según latitudes:

Conociendo los datos anteriores, podemos determinar el espesor y la densidad del poliestireno expandido, siendo este factor la variable a obtener:

$$R_{zona F} = 2,222(m^2K/W) = \frac{1}{0,45(W/m^2K)}$$

$$R_{muro} = 0,12 + \text{poliestireno expandido} + \text{ladrillo} + 0,05$$

$$2,222(m^2K/W) = 0,12 + \frac{x(m)}{0,043(W/m^2K)} + \frac{0,2(m)}{0,5(W/m^2K)} + 0,05$$

$$2,222(m^2K/W) = \frac{x(m)}{0,043(W/m^2K)} + 0,4(m^2K/W) + 0,17$$

$$1,837(m^2K/W) = \frac{x(m)}{0,043(W/m^2K)}$$

$$1,837(m^2K/W) * 0,043(W/m^2K) = x(m)$$

$$x(m) = 0,078$$

Por ende:

$$U_{muro} = \frac{1}{0,12 + \frac{0,08(m)}{0,043(W/m^2K)} + \frac{0,2(m)}{0,5(W/m^2K)} + 0,05}$$

$$U_{muro} = 0,45(W/m^2K) = U_{zona F}$$

Conclusión: Se verifica que utilizando poliestireno de 8 cm con una densidad de 10 kg/m³, se cumple con los requisitos de transmitancia térmica de la ordenanza y de los estándares de construcción sustentable.

	Rsi	Ladrillo	Poliestireno	Rse	Total Rt	Transmitancia U
Rt	0.12	0.4	1.86	0.05	2.31	0.43
e		0.2	0.08	Zona 4	0.59	1.7
λ		0.5	0.043	Zona F	2.22	0.45

En Ventanas

El método de cálculo expuesto a continuación está definido por valores del manual del Curso de Evaluadores Energéticos⁸ y utilizando las dimensiones de la ventana tipo 1 de nuestra planimetría:

$$U_{ventana\ 1} = \frac{U_{Vidrio} * A_{Vidrio} + U_{Marco} * A_{Marco}}{A_{Vidrio} * A_{Marco}}$$

$$U_{ventana\ 1} = \frac{2,85 \frac{W}{m^2K} * 3,608_{m^2} + 2,8 \frac{W}{m^2K} * 0,392_{m^2}}{3,608_{m^2} * 0,392_{m^2}}$$

$$U_{ventana\ 1} = 2,85 \frac{W}{m^2K}$$

Ancho del espaciador	U_{vidrio} (W/m ² K)
Vidrio monolítico (VM). Sin espaciador	5.80
DVH con espaciador de 6 mm	3.28
DVH con espaciador de 9 mm	3.01
DVH con espaciador de 12 mm	2.85
DVH con espaciador de 15 mm o mayor	2.80

En el artículo 4.1.10, punto 2, se encuentra la tabla 3, la cual indica la máxima superficie que pueden constituir la ventana calculada en los muros donde se encuentran:

⁸ Curso Evaluadores Energéticos Sistema de calificación energética vivienda (SCEV). (2015). Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ministerio de Energía. DECON UC.

ZONA	VENTANAS		
	% MÁXIMO DE SUPERFICIE VIDRIADA RESPECTO A PARAMENTOS VERTICALES DE LA ENVOLVENTE		
	VIDRIO MONOLÍTICO (b)	DVH DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO (c)	
		$3.6 \text{ W/m}^2\text{K} \geq U > 2.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ (a)	$U \leq 2.4 \text{ W/m}^2\text{K}$
1	50%	60%	80%
2	40%	60%	80%
3	25%	60%	80%
4	21%	60%	75%
5	18%	51%	70%
6	14%	37%	55%
7	12%	28%	37%

En este caso, estando Chillán en la zona 4 y con una transmitancia térmica de 2,85 (W/m²K), la superficie máxima que puede cubrir esta ventana en específico es del 60%. Siendo vidrio monolítico el que se encuentra actualmente, el área es mucho menor, y por lo tanto podemos determinar que el cambio a doble vidriado hermético permite a la estructura cumplir con la norma actual.

Conclusión: Se verifica que, utilizando un doble vidriado hermético con un espaciador de 12 mm, se cumple con los requisitos de transmitancia térmica de la ordenanza y de los estándares de construcción sustentable.

Capítulo 1: Cubicación Partidas de Obra

Definición

El trabajo de cubicar materiales implica una gran recopilación de datos anteriores. Siendo que la cantidad de datos aumenta exponencialmente a medida que se incluyen partidas, es de vital importancia para el o la profesional mantener un orden en sus procesos.

En nuestro caso, se utilizaron planillas personalizadas a nuestros requerimientos (véase anexo 2 al 23). Las secciones de estas son las siguientes:

- Pisos y Detalle pisos (anexo 2 al 8)
- Ventanas y Detalle Ventanas (anexo 9 al 15)
- Aislante y Detalle Aislante (anexo 16 al 19)
- Resumen: En esta hoja concentramos los resultados obtenidos en cada partida y la ordenamos en base a los códigos de ítem que serán utilizados en las especificaciones técnicas (anexo 20 al 22).
- Itemizado: Finalmente en esta hoja se muestran las partidas a ejecutar de forma global (anexo 23).

Todo esto nos servirá para tener unas fundaciones firmes para el desarrollo del análisis de precio unitario en el siguiente capítulo.

Pisos

La escuela cuenta en la mayoría de sus salas con pisos de madera que se encuentran en un estado deplorable, en secciones fue tratada de ser parchada con latón y tablas de pino. Dado a los requisitos de edificios con protección patrimonial, es que debemos mantener el piso original. Por ello, será reemplazado por elementos similares, particularmente los durmientes; que dado a los años corren el riesgo de estar en un estado de putrefacción, ocasionando posibles fallas en el piso, por lo que se utilizaran piezas de madera de 3x3" para los durmientes, a 40 centímetros de distancia entre uno y otro, y piezas de madera de 1x3" machihembrado para el recubrimiento del piso, el cual posteriormente se somete a un proceso de vitrificado para darle más durabilidad y resistencia al piso debido al alto tránsito y desgaste que hay en este.

En primeras instancias se emplearía un piso vinílico el cual cambiaría la fachada de las aulas, otorgándole un mayor grado de confort a los alumnos al interior de las salas. Dado a los requisitos de edificios con protección patrimonial, es que debemos mantener el original sin modificar ningún elemento de la estructura por lo que se descartó la opción de instalar piso vinílico y decidimos cambiar la madera dañada y gastada por madera nueva y vitrificada .

Cubicación de piso completa con detalle desde anexo 2 al 8.

Ventanas

Las ventanas constituyen una parte importante de la fachada principal. Por lo mismo su reemplazo debe tener en consideración las características originales del edificio.

Las ventanas que son doblemente vidriadas herméticamente consisten en dos vidrios que encapsulan en su centro aire o argón dependiendo del producto. Cualquier gas en estado estático tiene una mejor resistencia térmica que uno en movimiento y al mismo tiempo es una mejor barrera acústica.

Clasificación NCH 888		
Resistencia al viento	NCH 888	EN 12210
	5V	Class C1/B2
Estanquidad al agua	NCH 888	EN 12208
	15E	Class 2A
Permeabilidad al aire	NCH 888	EN 12207
	7A	Class 3

9

⁹ NCh888:2000 Arquitectura y construcción - Ventanas - Requisitos básicos. (1999). *Instituto Nacional de Normalización*.

Al mismo tiempo, la elección del marco es de vital importancia, siendo que en el mercado existen dos opciones principales, aluminio y PVC. Para este proyecto hemos elegido usar el segundo, puesto que tiene una peor conductividad térmica que el metal, y por lo mismo, no provocará puentes térmicos entre el exterior e interior.

	Conductividad Térmica¹⁰
PVC	0,19 (W/(m K))
Aluminio	0,16 (W/(m K))

¹⁰ NCh853:2021 Componentes y elementos para edificación - Resistencia térmica y transmitancia térmica - Métodos de cálculo. (2021). Instituto Nacional de Normalización.

EIFS

Originalmente, la solicitud del mandante involucra la colocación de aislante interior en la estructura principal. Siendo que se encuentra protegido como inmueble de conservación histórica, no se pueden realizar intervenciones de aislación en el exterior sin modificar el volumen original del edificio. Por lo mismo es que el mejoramiento, por lo menos en este proyecto, será actuado exclusivamente en las salas de prebásica. Siendo que estas son estructuras de menor tamaño, pero al mismo tiempo, dado a su estado actual, requieren lo antes posible un mejoramiento. Junto con lo anterior, desde la administración de la escuela, se nos pidió priorizar a los estudiantes más pequeños.

Diagrama del sistema EIFS acorde a la empresa Weber, la base es generalmente la misma en todos los sistemas:

Detalle materiales : sistema E.I.F.S. **weber**

1. Revestimiento de terminación.
weber textura
2. Imprimación de fondo.
weber cover
3. Mortero adhesivo E.I.F.S.
weber base coat
4. Malla refuerzo (153 g/m²).
weber malla orange
5. Poliestireno expandido (20 kg/m³).
weber therm
6. Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
weber base coat
7. Sustrato base hormigón armado.

Capítulo 2: Análisis de Precios Unitarios y Determinación de Costo Directo

¿Qué implica el desarrollo de un análisis de precios unitarios?

En este análisis se debe reunir el máximo de información necesaria para que sea lo más completo posible y nos indique los errores que se pueden encontrar durante su ejecución. Además, es importante al momento de realizar un presupuesto, ya que su preparación es por partida asignada a realizar, y tiene como función principal el poder hacer una revisión de cuáles son los precios finales de las partidas o tareas que se encuentren conformadas por alguna actividad a realizar. Será dividido según la cantidad de materiales a utilizar por unidad de trabajo, los diversos equipos a utilizar y finalmente la mano de obra que se utilizará para ejecutar la partida logrando el rendimiento deseado para dicha tarea, y el porcentaje de leyes sociales a asignar a cada trabajador.

Análisis de Precios Unitarios APU

¹¹ <https://www.itemizar.cl/apu.php>

Ejemplo APU: Preparación vano de ventana

- Para una buena instalación de ventanas es necesario tener un vano en un óptimo estado con el fin que al momento de instalar la ventana este se encuentre en un correcto nivel.
- Primero se debe tener en cuenta la cantidad de metros lineales, en este caso serían 764,86 ml. Luego se debe tener en cuenta los materiales a utilizar para la partida.
- Después, se ejecutará la instalación de un mortero de reparación que tendrá un rendimiento 0,28 m² de 1 m² calculado de la operación $1 \text{ m}^2 / 0,35$ que es la superficie a cubrir, teniendo un valor de \$11.461 neto el saco de mortero.
- Una vez preparado el vano con mortero se procederá a la aplicación de pasta muro en el vano, la pasta muro tiene un rendimiento de 0,013 de 1 m², con un valor de \$10.020 neto.
- Una vez empastado se lleva a cabo la ejecución de la pintura de los vanos, la pintura tiene un rendimiento de 0,05, calculado dividiendo los 0,35 m² de la superficie a cubrir en 7 m² que hacer rendir la pintura en metros cuadrados por cada 3 manos capas, con un valor neto de \$46.445. Para pintar se utilizaron rodillos, brochas y cintas de enmascarar, para esta partida no se considera maquinaria a utilizar y mano de obra a utilizar.
- El vano lo preparará un albañil que demorara 7 días en preparar el vano con un rendimiento de 0.02 m² por día calculado dividiendo los días que se demorara en los ml totales (764,86) a ejecutar, pagándole un valor neto diario de \$30.000, dándole un valor por metro lineal de vano preparado de \$225.

- También se empleará un pintor que se demorara 6 días en pintar todos los vanos de las ventanas, dándole un rendimiento de 0.01 m², calculado dividiendo los 7 días en el total de ml (764,86), pagándole un valor neto diario de \$30.000, dándole un valor por hora de \$210. Agregándole un 40 % de leyes sociales, da un total de \$1.043 por metro lineal de vano preparado a pagar de mano de obra.

Tabla de APU de preparación del vano:

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
ITEM	NOMBRE DE LA PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
B.1.2.-	Preparacion Vanos	ml	764,86	\$4.024	\$3.077.426
MATERIALES					
N°	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
	Pasta Muro	uni	0,013	\$10.020	\$125
	Mortero de reparacion	m2	0,028	\$11.461	\$321
	Pintura	uni	0,05	\$46.445	\$2.322
	Rodillo	uni	0,01	\$1.904	\$17
	Brocha	uni	0,01	\$1.345	\$7
	Lija	uni	0,050	\$2.490	\$125
	Cinta para enmascarar	uni	0,025	\$2.260	\$56
A	TOTAL MATERIALES				\$2.974
MAQUINARIAS					
N°	MAQUINARIAS	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
B	TOTAL MAQUINARIAS				0
MANO DE OBRA					
N°	MANO DE OBRA	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
	Albañil	HD	0,0075	\$30.000	\$225
	Pintor	HD	0,0070	\$30.000	\$210
	Ayudante	HD	0,0075	\$21.000	\$158
	Ayudante	HD	0,0075	\$21.000	\$158
					\$750
	Leyes Sociales	40%			\$300
C	TOTAL MANO DE OBRA				\$1.050
TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C)					\$4.024
OBSERVACIONE	- Valores de Pasta muro, Pintura y Mortero de Reparacion obtenidos en www.Sodimac.cl				
	- Valores de Rodillo, Brocha, Lija y cinta obtenidos de empresa "COMERCIAL CADENA"				
	-Se estima que el Albañil demorara 7 dias en preparar todos los vanos con estuco				
	-Se estima que el Pintor demorara 6 dias en pintar todos los vanos				

Ejemplo APU: Guardapolvos

- El guardapolvo es una moldura que se utiliza para proteger el encuentro entre piso y muro, en esta oportunidad utilizaremos guardapolvo Chaflán Cantería de 14 x 70 x 3000 mm.

12

- Para este proyecto necesitaremos cubrir una cantidad de 345,5 metros lineales de guardapolvos para las salas de clases a las que se les realizará cambio de piso. Debemos tener en cuenta que al ejecutar el análisis de precio unitario, busquemos encontrar el costo para hacer la partida por una unidad de medida antes de impuestos, en este caso será en costo para hacer un metro lineal de guardapolvo.
- Los materiales necesarios para ejecutar esta partida son dos, primero los guardapolvos que el formato comercial es de 3 metros de largo y tiene un precio de \$4.020 sin IVA. Segundo el adhesivo de montaje, el cual será empleado para pegar estas molduras y se vende en formato de 4 kg a un precio de \$18.622 sin IVA. Para calcular el rendimiento de los materiales, lo podemos hacer fácilmente con una regla de tres simples, ya que necesitamos saber cuántos materiales ocuparemos para un metro lineal de instalación de guardapolvo, por lo que decimos que 1 pieza tiene 3 metros, entonces para 1 metro cuánto necesitamos de esa pieza; $1 \times \frac{1}{3} = 0,33$.

¹² <https://www.clarkdoor.cl/producto/guardapolvo-chaflan-canteria/>

- Para el caso del adhesivo de montaje realizamos la misma lógica, pero en este caso, el fabricante nos da un rendimiento de 0,35 kg/m², por lo que necesitamos saber cuántos m² hay en un metro lineal de guardapolvo, teniendo en cuenta que el guardapolvo tiene una altura de 7 cm y un metro de largo nos da una superficie de 0,07 m² y al multiplicar este valor por los 0,35 kg/m² nos da 0,0245 kg para 1 metro lineal, ahora con este valor nos vamos a la regla de tres simples y decimos: 1 tarro tiene 4 kg de adhesivo, cuánta parte del tarro ocuparé con 0,0245 kg?: $0,0245 \times 1 / 4 = 0,0061$.
- Teniendo ambos rendimientos, solo queda multiplicarlo por el valor de cada material para obtener el costo de materiales para 1 metro lineal de instalación de guardapolvos. $0,33 \times \$4.020 = \1.334 para guardapolvo y $0,0061 \times \$18.622 = \114 para adhesivo de montaje.
- Para la mano de obra necesitaremos un Carpintero y un ayudante, donde ambos tendrán un rendimiento para esta actividad de 0,0086 sacados del archivo "Listado de Rendimientos" y se les pagará por día \$30.000 al carpintero y \$21.000 al ayudante. Al multiplicar sus rendimientos por el valor del día nos da: $0,0086 \times \$30.000 = \258 y $0,0086 \times \$21.000 = \181 respectivamente, a estos valores le agregaremos el 40 % correspondiente a las leyes sociales, donde total en mano de obra tenemos \$619.
- Al sumar nuestros costos en materiales y mano de obra obtenemos un valor de \$2.315 que corresponde a los que costaría realizar un metro lineal de instalación de guardapolvos.

Tabla de APU de guardapolvos:

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO					
ITEM	NOMBRE DE LA PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
B.2.3.-	Guardapolvos	ml	345,5	\$2.315	\$799.763
Nº	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
	Guardapolvo 3 metros	c/u	0,33	\$4.042	\$1.334
	Adhesivo de montaje 4kg	c/u	0,0061	\$18.622	\$114
A	TOTAL MATERIALES				\$1.448
Nº	MAQUINARIAS	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
B	TOTAL MAQUINARIAS				
Nº	MANO DE OBRA	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
	Carpintero	HD	0,0086	\$30.000	\$258
	Ayudante	HD	0,0086	\$21.000	\$181
	Ayudante	HD	0,0086	\$21.000	\$181
					\$619
	Leyes Sociales	40%			\$248
C	TOTAL MANO DE OBRA				\$867
TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C)					\$2.315
OBSERVACIONE	Precios referenciales de guardapolvos y adhesivo obtenidos en Sodimac.cl				
	Rendimientos adquiridos en archivo "Listado de Rendimiento"				

Leyes Sociales

Son aportes de parte del trabajador y del empleador en beneficio del primero para poder acceder a servicios y programas de seguridad social en medio de necesidades de atención en salud o en la pensión para la vejez.

Estas leyes juegan un papel muy importante en el bienestar de los trabajadores a corto y largo plazo, como empleador, atenderlas y cumplirlas no solo es una medida legal, sino también de responsabilidad social.

Leyes Sociales	%
Mutual de seguridad (base adicional + tope) 0.93%+2.55:	3,48
Seguro invalidez y sobrevivencia:	2,3
Seguro de Cesantía aporte trabajador:	0,6
Seguro de Cesantía aporte empleador:	2,4
Fonasa:	7
AFP:	11,5
Vacaciones proporcionales 1.75 días cada 30 días:	5,83
	33,11

Se considerará 40 % por motivo de Ajuste de Leyes Sociales.

Ejemplo con los sueldos pronosticados:

					Aporte del Trabajador		
					A.F.P.	Salud	Seguro de Cesantía aporte del trabajador
Item no Imponible							
Sueldo Base	Sueldo Imponible	Colación	Movilización	Total Sueldo Bruto	11,50%	7%	0,60%
\$ 803.463	\$ 803.463			\$ 803.463	\$ 92.399	\$ 56.243	\$ 4.821
\$ 556.245	\$ 556.245			\$ 556.245	\$ 63.969	\$ 38.938	\$ 3.338

Aporte del Empleador

Seguro de Cesantía aporte del empleador	Seguro de Invalidez y sobrevivencia SIS	Mutualidad (base adicional + tope) 0,93%+2,55% = 3,48%	VVPP o "finiquito" 1,75días cada 30 días. 1,75/30 = 5,83%
2,40%	1,53%	3,48%	5,83%
\$ 19.284	\$ 12.293	\$ 27.961	\$ 46.842
\$ 13.350	\$ 8.511	\$ 19.358	\$ 32.430

Total Costo Empresa = Sueldo B. + Aporte Empleador

\$ 909.843
\$ 629.894

Sueldo L. = Sueldo B. - Aporte Trabajador	Factor LLSS sobre Sueldo L.= (Total Costo Empresa/Sueldo)-1x100
\$ 650.000	39,98%
\$ 450.000	39,98%

Estudio de Sueldos por Especialidad

Se realiza un estudio de las ofertas laborales disponibles en la región de Ñuble y el Bío-Bío. Obteniendo un promedio de por lo menos **10 publicaciones**, obtenemos un sueldo líquido que debiera ajustarse al precio de mercado.

Promedios Sueldo Líquido			
Profesión	Promedio Mes	Promedio Día	Redondeo
<i>Jornal</i>	\$ 457,400	\$ 20,791	\$ 21,000
<i>Carpintería</i>	\$ 653,500	\$ 29,705	\$ 30,000
<i>Ventanas</i>	\$ 628,500	\$ 28,568	\$ 30,000
<i>EIFS</i>	\$ 650,000	\$ 29,545	\$ 30,000
<i>Jefe de Obra</i>	\$ 1,050,000	\$ 47,727	\$ 48,000

Se puede observar parte de la base de datos generada:

Valores Profesión por Hora							
Id	Fecha P.	Profesión	Comuna	Fuente	Empresa	Mes Líquido	Mes + Leyes (40%)
3	29/5/22	Jornal	Bulnes	Hacendo	IMPERMEABILIZACIONES DYK	\$ 337.000	\$ 471.800
9	30/3/22	Jornal	Los Lagos	WhatJobs	CONFIDENCIAL	\$ 337.000	\$ 471.800
1	24/5/22	Jornal	Chillan	Google Jobs	RETMAN SEGURIDAD Y SERVICIOS SPA	\$ 450.000	\$ 630.000
4	29/5/22	Jornal	Bulnes	Hacendo	IMPERMEABILIZACIONES DYK	\$ 450.000	\$ 630.000
5	30/5/22	Jornal	Puerto Montt	WhatJobs	MOLINSTEK	\$ 450.000	\$ 630.000
6	16/5/22	Jornal	Chillan	Talent	CONSTRUCTORA JOSE MIGUEL GARCIA Y CIA LTDA	\$ 450.000	\$ 630.000
8	30/3/22	Jornal	Concepción	Concetrabajos	CONSTRUCTORA LAGIES	\$ 450.000	\$ 630.000
10	30/3/22	Jornal	Los Lagos	WhatJobs	CONFIDENCIAL	\$ 450.000	\$ 630.000
12	17/5/22	Ventanas	Chillan	Hacendo	VIDRIOALUM	\$ 450.000	\$ 630.000
11	10/5/22	Ventanas	Chillan	Kit Empleo	CONFIDENCIAL	\$ 530.000	\$ 742.000
24	30/5/22	Carpintería	Hualpen	Chiletrabajos	CONFIDENCIAL	\$ 535.000	\$ 749.000
2	24/5/22	Jornal	Florida	Google Jobs	RETMAN SEGURIDAD Y SERVICIOS SPA	\$ 600.000	\$ 840.000
7	16/5/22	Jornal	Nacimiento	Talent	CONSTRUCTORA JOSE MIGUEL GARCIA Y CIA LTDA	\$ 600.000	\$ 840.000
13	17/5/22	Ventanas	San Joaquín	Hacendo	VIDRIOALUM	\$ 600.000	\$ 840.000
15	1/6/22	Ventanas	Chillan	Trabajosdiarios	TKB LTDA	\$ 600.000	\$ 840.000
18	11/5/22	Ventanas	Concepción	Chiletrabajos	FADIDESA	\$ 600.000	\$ 840.000
22	5/6/22	Carpintería	Chillan	Talent	CONSTRUCCIONES CORREA	\$ 600.000	\$ 840.000
23	30/5/22	Carpintería	Chillan	Fidanto	Constructora Jeg	\$ 600.000	\$ 840.000
29	23.05.22	Carpintería	Chillan	Google Jobs	CONSTRUCTORA ANDALIEN	\$ 600.000	\$ 840.000
20	9/5/22	Ventanas	San Joaquín	Indeed	IPAC LTDA	\$ 675.000	\$ 945.000
26	23/3/22	Carpintería	Concepción	Jooble	CONSTRUCTORA LAGIES	\$ 675.000	\$ 945.000
28	06.05.22	Carpintería	Concepción	Bolsa Nacional	CONFIDENCIAL	\$ 675.000	\$ 945.000
14	25/5/22	Ventanas	Conchalí	Computrabajo	INCOSEC	\$ 700.000	\$ 980.000
16	13/5/22	Ventanas	Concepción	Chiletrabajos	WCARES	\$ 700.000	\$ 980.000
19	26/5/22	Ventanas	Concepción	Opcionempleo	SC CONSTRUCCIONES	\$ 700.000	\$ 980.000
21	5/6/22	Carpintería	Bulnes	Chiletrabajos	Constructora Tecta Ltda	\$ 700.000	\$ 980.000

En resumen, se obtuvieron valores utilizables para la generación del presupuesto; todo esto con el fin de **predecir** correctamente el verdadero **costo de la mano de obra**.

Itemizado con Costo Directo

En esta tabla nos corresponde indicar los siguientes factores: el indicador de ítem relacionado con las especificaciones técnicas, la descripción de la partida o tarea a ejecutar, en que unidad se encuentra, la cantidad, **el precio unitario (obtenido de las tablas de precio unitario realizadas anteriormente)** y finalmente el costo directo de cada uno. Con todo esto obtenemos que **el costo directo será de \$125.772.293** como lo indica la siguiente tabla (junto con utilidades, gastos generales e IVA):

Costo Directo	\$125.772.293
Gastos Generales 22,3%	\$28.049.058
Utilidades 18%	\$22.639.013
Total Neto	\$176.460.364
IVA 19%	\$33.527.469
TOTAL	\$209.987.833

ITEMIZADO OFICIAL					
NOMBRE PROYECTO: ESCUELA REPÚBLICA DE MÉXICO					
COMUNA: CHILLÁN					
NOMBRE PROPIETARIO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN					
DIRECCION: O'Higgins 250					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	P.UNIT	TOTAL
A.-	OBRA \$ PRELIMINARES				
A.1.-	LETRERO DE OBRA	un	1	\$370.870	\$370.870
B.-	TERMINACIONES				
B.1.-	VENTANAS				
B.1.1.-	RETIRO VENTANA \$	m2	499,7	\$463	\$231.561
B.1.2.-	PREPARACION VANOS	mL	764,86	\$4.024	\$3.077.426
B.1.3.-	VENTANAS TIPO 1 (2.5 x1,8) - 4 Ventanas	un	4,00	\$638.975	\$2.555.901
B.1.4.-	VENTANAS TIPO 2 (1.36 x 1.29) - 4 Ventanas	un	4,00	\$386.581	\$1.546.325
B.1.4.-	VENTANAS TIPO 3 (2.7x 1.3) - 1 Ventana	un	1,00	\$572.118	\$572.118
B.1.6.-	VENTANAS TIPO 4 (2.3x1.3) - 1 Ventana	un	1,00	\$524.049	\$524.049
B.1.7.-	VENTANAS TIPO 5 (3.25 x 2.23) - 1 Ventana	un	1,00	\$1.282.307	\$1.282.307
B.1.8.-	VENTANAS TIPO 6 (2.67 X 2.23) - 1 Ventana	un	1,00	\$1.259.016	\$1.259.016
B.1.9.-	VENTANAS TIPO 7(2.87 X 2.23) - 1 Ventana	un	1,00	\$1.302.358	\$1.302.358
B.1.10.-	VENTANAS TIPO 8 (1.75 X 2.23) - 1 Ventana	un	1,00	\$742.554	\$742.554
B.1.11.-	VENTANAS TIPO 9 (6.1 X2.45) - 6 Ventanas	un	6,00	\$2.810.501	\$16.863.004
B.1.12.-	VENTANAS TIPO 10 (7.03 X 2.45) - 2 Ventanas	un	2,00	\$3.124.518	\$6.249.036
B.1.13.-	VENTANAS TIPO 11 (7.3 X 2.45) - 1 Ventana	un	1,00	\$2.910.005	\$2.910.005
B.1.14.-	VENTANAS TIPO 12 (2.7 X 2.4) - 10 Ventana	un	10,00	\$1.290.039	\$12.900.389
B.1.15.-	VENTANAS TIPO 13 (2.7 X 1.5) - 11 Ventana	un	11,00	\$1.032.822	\$11.358.842
B.1.16.-	VENTANAS TIPO 14 (7.3 X 2.4) - 1 Ventana	un	1,00	\$2.895.554	\$2.895.554
B.1.17.-	VENTANAS TIPO 15 (6.1 X 2.4) - 6 Ventanas	un	6,00	\$2.783.588	\$16.701.527
B.1.18.-	VENTANAS TIPO 16 (7.03 X 2.4) - 2 Ventanas	un	2,00	\$3.094.273	\$6.188.546
B.1.19.-	VENTANAS TIPO 17 (1.83 X 1.1) - 3 Ventanas	un	3,00	\$433.603	\$1.300.808
B.1.20.-	VENTANAS TIPO 18 (1.71 X 1.36) - 1 Ventana	un	1,00	\$477.858	\$477.858
B.1.21.-	VENTANAS TIPO 19 (2.85 X 1.36) - 6 Ventanas	un	6,00	\$726.863	\$4.361.181
B.1.22.-	VENTANAS TIPO 20 (1.85 x 1.36) - 3 Ventanas	un	3,00	\$467.370	\$1.402.111
B.1.23.-	VENTANAS TIPO 21 (2.85 x 1.1) - 6 Ventanas	un	6,00	\$664.910	\$3.989.460
B.1.24.-	VENTANAS TIPO 22 (2.85 x 1.1) - 1 Ventana	un	1,00	\$332.925	\$332.925
B.1.25.-	VENTANAS TIPO 23 (2.85 x 1.1) - 1 Ventana	un	1,00	\$181.898	\$181.898
B.2.-	PISOS				
B.2.1.-	RETIRO PISO EXISTENTE	m2	562,8	\$2.318	\$1.304.796
B.2.2.-	INSTALACION PISO	m2	562,8	\$19.289	\$10.855.928
B.2.3.-	GUARDAPOLVOS PARA PISOS	ml	345,5	\$2.315	\$799.763
B.2.4.-	LIJADO Y VITRIFICADO	m2	562,8	\$6.436	\$3.622.019
B.3.-	EIFS				
B.3.1.-	PREPARACION MURO EIFS	m2	251,8	\$8.886	\$2.237.948
B.3.2.-	INSTALACION EIFS	m2	251,8	\$21.341	\$5.374.409
TOTAL					\$125.772.293

Capítulo 3: Programación de Obras

Carta Gantt y Ruta Crítica

Basándonos en el organigrama definido en las páginas siguientes, es que ingresamos en el programa Microsoft Project el proyecto. El análisis que pudimos realizar de la Gantt generada, es que es probable que la cantidad de gente sea mayor a la requerida. Con dos cuadrillas en los pisos, una en EIFS y los días hábiles entregados por el subcontrato de ventanas; es que obtenemos una proyección de **56,95 días**. La gran ventaja de este resultado, es una gran holgura al momento de encontrarnos con dificultades en obra. Y quizás lo más importante, es que un proyecto como este **NO puede retrasarse**, dado que esto podría demorar el inicio de clases de los alumnos; **lo que es inaceptable**.

GANTT ESCUELA MÉXICO					
Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Costo	Duración
1			DIAS CORRIDOS	\$125.772.292,00	56,95 días
2		A.-	OBRAS PRELIMINARES	\$370.670,00	2 días
3		A.1.-	Letrero de Obras	\$370.670,00	2 días
4		B.-	TERMINACIONES	\$125.401.622,00	56,95 días
5		B.1.-	VENTANAS	\$101.206.759,00	56,95 días
6		B.1.1.-	Retiro de ventanas	\$231.561,00	5,5 días
7		B.1.2.-	Ajuste de vanos	\$3.077.426,00	5,73 días
8		B.1.3.-	Ventana Tipo 1	\$2.555.901,00	2,56 días
9		B.1.4.-	Ventana Tipo 2	\$1.546.325,00	2,56 días
10		B.1.5.-	Ventana Tipo 3	\$572.118,00	0,64 días
11		B.1.6.-	Ventana Tipo 4	\$524.049,00	0,64 días
12		B.1.7.-	Ventana Tipo 5	\$1.282.307,00	0,64 días

En cuanto a la ruta crítica del proyecto, en la siguiente imagen podemos ver la generada por el programa. Esto nos da como resultado que los componentes que no tienen holgura de tiempo son:

- Retiro de ventanas
- Ajuste de vanos
- Todas las tareas relacionadas con pisos

Gracias a que la instalación del EIFS corresponde a una sección totalmente de la edificación, es que este no pertenece a la ruta crítica, y tiene una gran holgura de tiempo.

Al mismo tiempo la instalación de todas las ventanas también cuentan con un espacio adicional de días, dado que las tareas relacionadas con pisos de todas formas, tomaran una mayor cantidad de tiempo.

Ejemplo Programación Pisos

Para el retiro y la instalación de piso de pino radiata nuevo en 13 salas definidas anteriormente, se considerarán dos cuadrillas compuestas por un maestro y dos ayudantes. Utilizando los rendimientos de este equipo, se pronostica que la labor no debiese tomar más de 30,98 días.

PISOS	\$16.582.506,00	30,98 días	jue 29-12-22	lun 06-02-23
Retiro de piso	\$1.304.796,00	6,47 días	jue 29-12-22	jue 05-01-23
Instalación de piso	\$10.855.928,00	12,94 días	jue 05-01-23	lun 23-01-23
Guardapolvos	\$799.763,00	2 días	lun 23-01-23	mié 25-01-23
Lijado y vitrificado	\$3.622.019,00	9,57 días	mié 25-01-23	lun 06-02-23

Ejemplo Programación EIFS

Para la instalación de aislamiento exterior en las salas de prebásica, se considerará una cuadrilla compuesta por un maestro y dos ayudantes. Empleando los rendimientos de este equipo, se pronostica que la labor no debiese tomar más de 32,22 días.

EIFS	\$7.612.357,00	32,22 días	lun 19-12-22	jue 26-01-23
Preparación muro	\$2.237.948,00	12,08 días	lun 19-12-22	lun 02-01-23
Instalación de EIFS	\$5.374.409,00	20,14 días	lun 02-01-23	jue 26-01-23

Flujo de Caja Mensual

Proyecto: Conservación Escuela República de México									
FLUJO DE CAJA:									
% AVANCE.	21%	54%	25%	100%					
	Inicio de la Obra	MES 2	MES 3	Fin de la Obra					
	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4					
EGRESOS	MES 0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	TOTAL			
Anticipo 10% Monto Presupuesto	\$ 20.998.783					\$ 20.998.783			
Capital propio	\$ 20.000.000					\$ 20.000.000			
Crédito Bancario	\$ 30.000.000					\$ 30.000.000			
Estado de pago (con IVA)	\$ 44.097.445	\$ 113.393.430	\$ 52.496.958			\$ 209.987.833			
Retención del 10% (hasta 5% CITTO)	\$ 2.204.872	\$ 5.669.671	\$ 2.624.848			\$ 10.499.392			
Devolución anticipo (2 cuotes)			\$ 10.499.392			\$ 10.499.392			
Devoluciones retenciones						\$ 10.499.392			
Devolución de Capital propio	\$ 2.500.000	\$ 10.000.000	\$ 7.500.000			\$ 20.000.000			
Devolución de Crédito Bancario		\$ 15.000.000	\$ 15.000.000			\$ 30.000.000			
TOTAL PAGO (Con IVA)	\$ 20.998.783	\$ 41.892.573	\$ 97.224.367	\$ 39.372.719	\$ 10.499.392	\$ 209.987.833			
NETO	\$ 17.646.036	\$ 35.203.843	\$ 81.701.148	\$ 33.086.318	\$ 8.823.018	\$ 176.460.364			
IVA (19%)	\$ 3.352.747	\$ 6.688.730	\$ 15.523.218	\$ 6.286.400	\$ 1.676.373	\$ 33.527.469			
TOTAL NETO DE INGRESOS	\$ 67.646.036	\$ 32.703.843	\$ 56.701.148	\$ 10.586.318	\$ 8.823.018	\$ 176.460.364			
FLUJO DE CAJA PARCIAL	\$ 67.646.036	\$ -34.320.459	\$ 8.359.438	\$ -27.869.020	\$ 8.823.018	\$ 22.639.013			
FLUJO DE CAJA ACUMULADO	\$ 67.646.036	\$ 33.325.577	\$ 41.685.014	\$ 13.815.995	\$ 22.639.013	\$ 22.639.013			
COSTO DIRECTO	\$ 125.772.293								
GASTOS GENERALES	22,3%	\$ 28.049.058							
UTILIDAD	18%	\$ 22.639.013							
SUBTOTAL (NETO)		\$ 176.460.364							
IVA	19%	\$ 33.527.469							
TOTAL		\$ 209.987.833							
Monto presupuesto:	\$209.987.833	IVA Incluido.							
Plazo:	3 MESES.								

Recurso	Totales	%
Materiales	\$115.077.935	91,50%
Maquinarias o Equipos	\$152.518	0,12%
Mano de obra	\$10.541.840	8,38%
Costo Directo	\$125.772.293	100%
Gastos Generales	\$28.049.058	22,30%
Utilidad	\$22.639.013	18%

	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
	MES 0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
UTILIDAD	0,0%	21,000%	54,000%	25,000%	0,0%

Organigrama de Obra

Nota: Cada cuadrilla consiste en un maestro con dos ayudantes.

Estudio de Intereses en Créditos

Se obtiene información de 3 fuentes diferentes para conseguir un monto aproximado del costo en intereses para el crédito inicial del proyecto. Con esto se obtiene una cifra que si bien puede ser altamente variable dependiente de la empresa, sirve para realizar el cálculo de flujo de caja.

Pago Mensual (CLP)							
	2	3	4	6	8	10	12
CMF	\$ 15,327,033	\$ 10,291,392	\$ 7,773,832	\$ 5,256,794	\$ 3,998,796	\$ 3,244,415	\$ 2,741,841
Comparaonline.cl	\$ 15,488,400	\$ 10,408,341	\$ 7,868,640	\$ 5,329,594	\$ 4,060,727	\$ 3,299,930	\$ 2,793,169
Banco Estado	N/A	N/A	N/A	\$ 5,469,719	\$ 4,167,706	\$ 3,386,858	\$ 2,886,132

Interés Mensual (%)							
	2 meses	3 meses	4 meses	6 meses	8 meses	10 meses	12 meses
CMF	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%
Comparaonline.cl	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%
Banco Estado	N/A	N/A	N/A	1.45%	1.45%	1.45%	1.42%

Interés Anual (CAE)							
	2 meses	3 meses	4 meses	6 meses	8 meses	10 meses	12 meses
CMF	17.40%	17.40%	17.40%	17.40%	17.40%	17.40%	17.40%
Comparaonline.cl	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Banco Estado	N/A	N/A	N/A	24.34%	23.48%	22.87%	23.56%

Gastos Generales

Estos son todos los costos que no deben ir dentro de los costos directos, ya que estos no se pueden asociar a una partida en particular. Entonces estos debemos incorporarlos al presupuesto como porcentaje del costo directo, en nuestro caso utilizamos un 22,3 % del costo directo dándonos un valor de gastos generales de \$28.049.058 (con la suma de gastos generales directos + indirectos).

Tabla Gastos Generales Directos:

GASTOS GENERALES					
OBRA: Conservacion Escuela Republica de Mexico					
COMUNA : Chillan					
Fecha 19-12-2022					
Plazo de Construcción meses 3					
Valor Costo Directo \$ 125.772.293					
DESGLOSE	UNI	TIEMPO	CANT.	P.U.	TOTAL
GARANTÍAS, CRÉDITOS Y SEGUROS					
Boleta por Anticipo y Fiel Cumplimiento (*) 1% anual	GI	1	1	\$ 1.257.723	\$ 1.257.723
Seguros de obra (11,7 UF)	GI	1	1	\$ 386.039	\$ 386.039
Cargos Notariales	Mes	1	1	\$ 300.000	\$ 300.000
Intereses Crédito Bancario	GI	1	1	\$ 1.977.564	\$ 1.977.564
					\$ 3.921.326
MANO DE OBRA SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN					
Profesional Administrador de la Obra	Mes	3,00	1	\$ 1.300.000	\$ 3.900.000
Previsionista de Riesgos	Mes	3,00	1	\$ 375.000	\$ 1.125.000
Jefe(s) de Obra	Mes	3,00	1	\$ 1.050.000	\$ 3.150.000
Leyes Sociales	%	1,00	40	\$ 8.175.000	\$ 3.270.000
					\$ 11.445.000
MANO DE OBRA DE APOYO					
Portero, Nochero, Rondin	Mes	3,00	1	\$ 450.000	\$ 1.350.000
Guardias de Seguridad	Mes	3,00	1	\$ 550.000	\$ 1.650.000
Administrativos	Mes	3,00	1	\$ 500.000	\$ 1.500.000
Leyes Sociales	%	1,00	40	\$ 4.500.000	\$ 1.800.000
					\$ 6.300.000
HERRAMIENTAS					
Taladro	Mes	1,00	2	\$ 24.300	\$ 48.600
Esmeril	Mes	1,00	2	\$ 24.300	\$ 48.600
Sierra Portatil	Mes	1,00	2	\$ 38.880	\$ 77.760
Carretillas	Mes	1,00	2	\$ 40.500	\$ 81.000
Combo	Mes	1,00	3	\$ 6.788	\$ 20.363
Herramientas menores	GI	1,00	1	\$ 70.000	\$ 70.000
					\$ 346.323
ELEMENTOS DE SEGURIDAD					
Cascos	Mes	1,00	15	\$ 2.774	\$ 41.614
Antiparras	Mes	1,00	7	\$ 972	\$ 6.804
Guantes	Mes	1,00	7	\$ 891	\$ 6.237
Zapatos	Mes	1,00	15	\$ 12.798	\$ 191.970
Reflectantes	Mes	1,00	7	\$ 2.268	\$ 15.876
Overoles	Mes	1,00	7	\$ 8.497	\$ 59.478
Tapón de Oído	Mes	1,00	7	\$ 397	\$ 2.778
Audifonos	Mes	1,00	7	\$ 3.151	\$ 22.056
Cintas de Peligro	Mes	1,00	8	\$ 8.505	\$ 68.040
Extintores	Mes	1,00	5	\$ 44.550	\$ 222.750
					\$ 637.604
TOTAL GASTOS GENERALES DIRECTOS					\$ 22.650.253

Tabla Gastos Generales Indirectos:

GASTOS GENERALES INDIRECTOS					
ANDAMIOS					
Andamios	Dias	20,00	6	\$ 3.500	\$ 420.000
Vehículos de Obra (Camioneta)	Mes	3,00	1	\$ 50.000	\$ 150.000
FLETES Y VEHÍCULOS					
Fletes y Vehículos	Mes	3,00	1	\$ 100.000	\$ 300.000
CAJA CHICA Y VARIOS					
Gastos varios de oficina de obra	Mes	3,00	1	\$ 80.000	\$ 240.000
COMUNICACIÓN					
Telefono / Internet	Mes	3,00	2	\$ 30.000	\$ 180.000
Permisos Municipales Varios	GI	1,00	1	\$ 2.528.805	\$ 2.528.805
INSTALACIÓN PROVISORIA Y CONSUMOS					
Agua Potable	Mes	3,00	1	\$ 80.000	\$ 240.000
Electricidad	Mes	3,00	1	\$ 100.000	\$ 300.000
Baños Químicos	Mes	3,00	2	\$ 90.000	\$ 540.000
IMPREVISTOS	GI	1,00	1	\$ 500.000	\$ 500.000
TOTAL GASTOS GENERALES INDIRECTOS					\$ 5.398.805

Valor Total de Gastos Generales:

TOTAL GASTOS GENERALES	TOTAL
GASTOS GENERALES INDIRECTO	\$ 5.398.805
GASTOS GENERALES DIRECTOS	\$ 22.650.253
	\$ 28.049.058

Utilidades e Impuestos

- Las utilidades son clave al momento de la ejecución de un proyecto, ya que eso nos dice que tan factible es el proyecto y nos permite ir reduciendo costos. Todo esto para considerar que cada porcentaje de utilidad sea satisfactorio para la empresa y lo motive a la realización de dicho proyecto.
- En nuestro proyecto la utilidad es de un 18 %, calculado de la suma total de costos directos. Esto nos da un presupuesto de utilidad de \$22.639.013, **el cual debe ser facturado en los estados de pago según los porcentajes de avance.**
- Los impuestos se deben tener en cuenta en un proyecto, considerando siempre un 19 % del valor neto del proyecto que es de \$176.460.364 correspondiente a la suma del costo directo, gastos generales y utilidades , se multiplican ambos y nos da un impuesto de **\$33.527.469**. Sumándole eso al total neto se obtiene el valor de **\$209.987.833**.

COSTO DIRECTO		\$ 125.772.293
GASTOS GENERALES	22,3%	\$ 28.049.058
UTILIDAD	18%	\$ 22.639.013
SUBTOTAL (NETO)		\$ 176.460.364
IVA	19%	\$ 33.527.469
TOTAL		\$ 209.987.833

Tabla de utilidades e impuesto junto con el valor neto

Presupuesto Final

Es el valor anticipado del costo de una obra como referencia, consiste en los costos directos que son conformados por un itemizado. Este desglosa todas las partidas de la obra que están representadas e indicadas en las especificaciones técnicas, como también los costos indirectos. Es la suma de los gastos generales (gastos generales directos más gastos generales indirectos) de la obra y las utilidades, a esto se le agrega el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) y con esto obtenemos el **costo total de la obra**.

PRESUPUESTO TOTAL					
NOMBRE PROYECTO: ESCUELA REPÚBLICA DE MÉXICO					
COMUNA: CHILLÁN					
NOMBRE PROPIETARIO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN					
DIRECCION: Avenida O'Higgins #250					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	P.UNIT	TOTAL
A.-	OBRAS PRELIMNARES				
A.1.-	LETRERO DE OBRAS		1	\$370.670	\$370.670
B.-	TERMINACIONES				
B.1.-	VENTANA DVH DE MARCO PVC (4/12/4)	GLB	1	\$101.206.760	\$101.206.760
B.2.-	PISOS DE MADERA 3X1"	GLB	1	\$16.582.506	\$16.582.506
B.3.-	EXTERIOR INSULATION FINISH SYSTEM (EIFS)	GLB	1	\$7.612.357	\$7.612.357
TOTAL					\$125.772.293

COSTOS DIRECTOS	\$125.772.293
GASTOS GENERALES 22,3%	\$28.049.058
UTILIDADES 18 %	\$22.639.013
TOTAL NETO	\$176.460.364
IVA 19%	\$33.527.469
TOTAL	\$209.987.833

Carta Oferta

Presentamos el formato a adjuntar en esta propuesta de licitación:

OFERTA ECONÓMICA

La Empresa que suscribe, se compromete a ejecutar hasta su total terminación, las obras en conformidad a Planos, Especificaciones Técnicas, Bases Administrativas, Serie de Preguntas y Respuestas y Aclaraciones, que declara conocer y aceptar en todas sus partes en el plazo que se indica.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE:

RUT: _____

DOMICILIO: _____

CALLE: _____

N° _____ COMUNA _____ CIUDAD _____

REGIÓN: _____

N° DE CELULAR _____ TELÉFONO FIJO _____

CORREO ELECTRÓNICO:

SUBTOTAL	\$ 125.772.293
18,01% GASTOS GENERALES DIRECTOS	\$ 22.650.253
4,24% GASTOS GENERALES INDIRECTOS	\$ 5.398.805
15% UTILIDADES	\$ 22.639.013
SUB-TOTAL NETO	\$ 176.460.364
19% I.V.A.	\$ 33.527.469
TOTAL GENERAL OFERTA	\$ 209.987.833

SON: DOSCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.
 EL PLAZO MÁXIMO PARA SU EJECUCIÓN SERÁ DE 70 DÍAS CORRIDOS.

 FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FECHA: 26-06-2022

Conclusiones

El crear una licitación para el mercado público implica una labor multidisciplinaria, que requiere las habilidades que confiere la carrera de Ingeniería en Construcción.

Como cualquier proyecto académico, este empieza con la obtención de datos y antecedentes anteriores. Para el caso presente, tuvimos la fortuna de contar con una excelente disponibilidad de parte de la dirección de la escuela para hacer visitas. Sin embargo, esto no estuvo exento de dificultades, dado que así como hubo dimensiones y características que tuvieron que ser reconfirmadas, también nos encontrábamos en la situación de tener que repetir visitas por el olvidar recabar cierta información.

Junto con eso, dado a la dificultad que implica trabajar con un proyecto relacionado con un monumento nacional, es que solicitamos hacer una visita con nuestro profesor guía. Esto nos entregó información faltante dado a nuestra poca experiencia, y demuestra esto, que es importante en el ejercicio de nuestra profesión; complementarnos entre profesionales y solicitar ayuda de miembros directivos de los equipos.

Cabe destacar que se inició tempranamente la elaboración de las especificaciones técnicas. Si bien hay elementos que son formato tipo, existen otros que deben ser redactados para demostrar la visión de lo que se debe realizar. Esto se empieza antes, porque en todos los pasos siguientes se efectúa una conexión con los ítems de este documento; la cual debe ser siempre bien definida.

Finalizada la recolección de antecedentes, procedimos a la cubicación. Para hacer este ejercicio, fue esencial aplicar lo aprendido en el trazado e interpretación de planos CAD, así como habilidades especiales con planillas digitales.

Con los datos entregados por la cubicación, pudimos proceder a efectuar el análisis de precios unitarios. Esto implica una visión realmente minuciosa, puesto que cometer un error en esta etapa, puede escalar exponencialmente en los siguientes pasos. Para este, tuvimos dificultades en un comienzo con obtener el precio de un ítem tan sofisticado como lo son las ventanas de doble vidriado hermético. Pero finalmente, después de

trabajar para obtenerlo, conseguimos un presupuesto completo para la subcontratación de aquella labor.

Podemos obtener dos lecciones cruciales de esta etapa. La primera es, no conformarse con la información inicial obtenida por internet; se debe comparar la mayor cantidad de datos antes de fijar un precio. Así como lo es la búsqueda de información, como en nuestro ejemplo de las ventanas de tipo DVH, es de vital importancia buscar por todos los medios el valor requerido.

La segunda lección tiene que ver con la formación constante. Pudimos asistir en el instituto a una charla relacionada con el material EIFS, que íbamos a utilizar en nuestro proyecto. Después de ello, pudimos tener una mirada más completa de cómo debíamos asumir la aplicación de este aislante. A lo que queremos llegar, es que el camino profesional de un ingeniero no tiene un fin en el horizonte. Es de vital importancia estar constantemente aprendiendo para llevar la delantera en el ejercicio de nuestra profesión, especialmente en un mundo tan competitivo como el actual.

Obtenido los análisis podemos avanzar rápidamente en las siguientes etapas. Los precios los empleamos para obtener el costo directo de la obra, y con criterio del equipo, los gastos generales, impuestos, utilidades y valor final con IVA. Con los valores de rendimiento de trabajo, podemos generar en el programa Project, una carta Gantt basándose en un organigrama teórico previamente definido.

Se obtuvieron dos resultados con esto: los costos finales son altamente variables, si se considera la gran cantidad de factores que intervienen antes de llegar a este. Por ende, al ser un problema multivariable, es de gran importancia trabajarlo de forma minuciosa y crítica; con tal de no tener una pérdida o sobre gasto del presupuesto final. Igualmente, el organigrama teórico es una variable que cambia cuando se crea la carta Gantt y se observa la ruta crítica. Con esta herramienta pudimos determinar que existía la posibilidad de un exceso de mano de obra, y, por lo tanto, se pueden hacer las correcciones del caso antes de cometer errores.

Finalmente, llegamos a un punto donde nos encontramos con los siguientes documentos: el presente informe, las especificaciones técnicas generadas en conjunto con estas etapas, el análisis de precios unitarios, la carta Gantt, la planilla de gastos generales desglosados, el plano CAD, entre otros documentos.

Pudimos obtener una gran cantidad de resultados, experiencias y datos, que debemos observar con ojo crítico en el pasado, para no cometer grandes errores en el ejercicio de nuestra labor profesional; siendo que los errores son inevitables, pero por esencia, mitigables.

Creemos que las herramientas dadas por nuestra carrera y experiencia en nuestras prácticas profesionales, nos han dado la facilidad de poder hacer este trabajo multidisciplinario y multivariable; siempre aceptando y utilizando las críticas recibidas.

Fuentes

1. Ley General de Urbanismo y Construcciones. (2022). Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
2. D.S. N°47, 1992 – Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. (2022). Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
3. Ordenanza Plan Regulador Comunal. (2016). Ilustre Municipalidad de Chillán, Artículo 14, (Inmuebles de Conservación Histórica).
4. Decreto N°331: Declara monumento histórico los murales de la Escuela México, ubicada en la comuna de Chillán, Provincia de Ñuble, VIII Región del Bío-Bío. (2004). Ministerio de Educación.
5. Criterios de diseño para los nuevos espacios educativos. (2016). Ministerio de Educación - División de Planificación y Presupuesto. Departamento de Infraestructura Escolar.
6. Guía Criterios de Diseño para Proyectos de Ampliación, Reposición y Construcción Nueva. (2020). Ministerio de Educación. Área de Arquitectura. Departamento de Infraestructura Escolar.
7. NCh853:2021. Componentes y elementos para edificación - Resistencia térmica y transmitancia térmica - Métodos de cálculo. (2021). Instituto Nacional de Normalización.
8. NCh1156/1.Of1999. Construcción - Especificaciones técnicas - Ordenación y designación de partidas - Parte 1: Generalidades. (1999). Instituto Nacional de Normalización.
9. NCh353.Of2000. Construcción - Cubicación de obras de edificación Requisitos. (2000). Instituto Nacional de Normalización.
10. Curso Evaluadores Energéticos Sistema de calificación energética vivienda (SCEV). (2015). Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ministerio de Energía. DECON UC.
11. Estándares de Construcción Sustentable para Viviendas, Tomo II: Energía. (2018). Ministerio de Vivienda y Urbanismo - Minvu.

12. RECAMBIO DE VENTANAS EXTERIORES POR VENTANA DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO MARCO DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO. (2019). Ministerio de Energía. Gobierno de Chile.
13. Escuela México - Plan Regulador Comunal de Chillán y Patrimonio Urbano. (2015). www.Patrimoniourbano.cl. https://www.patrimoniourbano.cl/wp-content/uploads/2014/06/12_ESCUELA-MEXICO.pdf

Anexos

N°1: Protección Legal del Patrimonio Construido en Chile

N°2: Cubicación Superficie Pisos

Conservación Escuela República de México			 MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Sección: Pisos			
Título de tabla: Cubicación Superficie Pisos			
Salas	Largo	Ancho	M2 superficie
Sala 1	9.75	5.75	56.1
Sala 2	7.89	5.4	42.6
Sala 3	9.98	5.75	57.4
Sala 4	9.98	5.75	57.4
Sala 5	7.65	5.4	41.3
Sala 6	7.65	5.4	41.3
Sala 7	7.87	5.4	42.5
Sala 8	7.87	5.4	42.5
Sala 9	7.68	5.4	41.5
Sala 10	7.68	5.4	41.5
Sala 11	9.75	5.75	56.1
Bodega	4.6	3.3	15.2
Sala UTP	5.1	5.4	27.5
M2 Totales Piso			562.8

N°3: Cubicación Pisos Pino Machihembrado 3x1''

Conservación Escuela República de México							 MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Sección: Pisos							
Título de tabla: Cubicación Pino Machihembrado 3x1''							
Pino Machihembrado 3x1''							5% perdida
Item	Sala	Material	m2	un	rend	cant	final
1.0	Sala 1	Tabla Pino machihembrado 3x1''	56.1	c/u	0.24384	231	243
1.1	Sala 2	Tabla Pino machihembrado 3x1''	42.6	c/u	0.24384	175	184
1.2	Sala 3	Tabla Pino machihembrado 3x1''	57.4	c/u	0.24384	236	248
1.3	Sala 4	Tabla Pino machihembrado 3x1''	57.4	c/u	0.24384	236	248
1.4	Sala 5	Tabla Pino machihembrado 3x1''	41.3	c/u	0.24384	170	179
1.5	Sala 6	Tabla Pino machihembrado 3x1''	41.3	c/u	0.24384	170	179
1.6	Sala 7	Tabla Pino machihembrado 3x1''	42.5	c/u	0.24384	175	184
1.7	Sala 8	Tabla Pino machihembrado 3x1''	42.5	c/u	0.24384	175	184
1.8	Sala 9	Tabla Pino machihembrado 3x1''	41.5	c/u	0.24384	171	180
1.9	Sala 10	Tabla Pino machihembrado 3x1''	41.5	c/u	0.24384	171	180
1.10	Sala 11	Tabla Pino machihembrado 3x1''	56.1	c/u	0.24384	231	243
1.11	Bodega	Tabla Pino machihembrado 3x1''	15.2	c/u	0.24384	63	66
1.12	Sala UTP	Tabla Pino machihembrado 3x1''	27.5	c/u	0.24384	113	119
							2433

N°4: Cubicación Pisos Pino 3x3" Impregnado

Conservación Escuela República de México								 MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Sección: Pisos								
Título de tabla: Cubicación Pino 3x3" Impregnado								
Durmientes								5% perdida
Item	Sala	Material	Largo Sala	Distancia entre Durmientes	Cantidad Durmientes	Largo de cada durmiente	Piezas de Madera 3x3"	Final
1.0	Sala 1	Pino 3x3" Impregnado	9.75	0.4	27	5.57	47	49
1.1	Sala 2	Pino 3x3" Impregnado	7.89	0.4	22	5.4	38	40
1.2	Sala 3	Pino 3x3" Impregnado	9.98	0.4	27	5.75	49	51
1.3	Sala 4	Pino 3x3" Impregnado	9.98	0.4	27	5.75	49	51
1.4	Sala 5	Pino 3x3" Impregnado	7.65	0.4	22	5.4	38	40
1.5	Sala 6	Pino 3x3" Impregnado	7.65	0.4	22	5.4	38	40
1.6	Sala 7	Pino 3x3" Impregnado	7.87	0.4	22	5.4	38	40
1.7	Sala 8	Pino 3x3" Impregnado	7.87	0.4	22	5.4	38	40
1.8	Sala 9	Pino 3x3" Impregnado	7.68	0.4	22	5.4	38	40
1.9	Sala 10	Pino 3x3" Impregnado	7.68	0.4	22	5.4	38	40
1.10	Sala 11	Pino 3x3" Impregnado	9.75	0.4	27	5.75	49	51
1.11	Bodega	Pino 3x3" Impregnado	3.30	0.4	11	4.6	16	17
1.12	Sala UTP	Pino 3x3" Impregnado	5.10	0.4	15	5.4	26	27
								527

N°5: Cubicación Guardapolvos 3 metros

Conservación Escuela República de México									 MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Sección: Pisos									
Título de tabla: Cubicación Guardapolvo 3 Metros									
Guardapolvos									5% perdida
Item	Sala	Material	Largo sala	Ancho sala	ml	un	rend	cant	Final
1.0	Sala 1	Guardapolvo 3 metros	9.75	5.57	30.6	c/u	3	11	12
1.1	Sala 2	Guardapolvo 3 metros	7.89	5.4	26.6	c/u	3	9	9
1.2	Sala 3	Guardapolvo 3 metros	9.98	5.75	31.5	c/u	3	11	12
1.3	Sala 4	Guardapolvo 3 metros	9.98	5.75	31.5	c/u	3	11	12
1.4	Sala 5	Guardapolvo 3 metros	7.65	5.4	26.1	c/u	3	9	9
1.5	Sala 6	Guardapolvo 3 metros	7.65	5.4	26.1	c/u	3	9	9
1.6	Sala 7	Guardapolvo 3 metros	7.87	5.4	26.5	c/u	3	9	9
1.7	Sala 8	Guardapolvo 3 metros	7.87	5.4	26.5	c/u	3	9	9
1.8	Sala 9	Guardapolvo 3 metros	7.68	5.4	26.2	c/u	3	9	9
1.9	Sala 10	Guardapolvo 3 metros	7.68	5.4	26.2	c/u	3	9	9
1.10	Sala 11	Guardapolvo 3 metros	9.75	5.75	31.0	c/u	3	11	12
1.11	Bodega	Guardapolvo 3 metros	3.30	4.6	15.8	c/u	3	6	6
1.12	Sala UTP	Guardapolvo 3 metros	5.10	5.4	21.0	c/u	3	7	7
									126

N°6: Cubicación Pisos Clavo 3”

Conservación Escuela República de México					 MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Sección: Pisos					
Título de tabla: Cubicación Clavo 3”					
Clavos					
Item	Sala	Material	Clavos por tabla	Tablas por sala	Clavos por sala
1.0	Sala 1	Clavos 3”	14	243	3402
1.1	Sala 2	Clavos 3”	14	184	2576
1.2	Sala 3	Clavos 3”	14	248	3472
1.3	Sala 4	Clavos 3”	14	248	3472
1.4	Sala 5	Clavos 3”	14	179	2506
1.5	Sala 6	Clavos 3”	14	179	2506
1.6	Sala 7	Clavos 3”	14	184	2576
1.7	Sala 8	Clavos 3”	14	184	2576
1.8	Sala 9	Clavos 3”	14	180	2520
1.9	Sala 10	Clavos 3”	14	180	2520
1.10	Sala 11	Clavos 3”	14	243	3402
1.11	Bodega	Clavos 3”	14	66	924
1.12	Sala UTP	Clavos 3”	14	119	1666
					34118

N°7: Cubicación Pisos Barniz Vitrificante

Conservación Escuela República de México									 MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Sección: Pisos									
Título de tabla: Cubicación Barniz Vitrificante									
Barniz Vitrificante									5% perdida
Item	Salas	Material	Largo	Ancho	M2 superficie	Un	Rend m2 por capa	Cant. Galones	Final
1.0	Sala 1	Barniz Vitrificante	9.75	5.75	56.1	gl	40	3	3
1.1	Sala 2	Barniz Vitrificante	7.89	5.4	42.6	gl	40	2	2
1.2	Sala 3	Barniz Vitrificante	9.98	5.75	57.4	gl	40	3	3
1.3	Sala 4	Barniz Vitrificante	9.98	5.75	57.4	gl	40	3	3
1.4	Sala 5	Barniz Vitrificante	7.65	5.4	41.3	gl	40	2	2
1.5	Sala 6	Barniz Vitrificante	7.65	5.4	41.3	gl	40	2	2
1.6	Sala 7	Barniz Vitrificante	7.87	5.4	42.5	gl	40	2	2
1.7	Sala 8	Barniz Vitrificante	7.87	5.4	42.5	gl	40	2	2
1.8	Sala 9	Barniz Vitrificante	7.68	5.4	41.5	gl	40	2	2
1.9	Sala 10	Barniz Vitrificante	7.68	5.4	41.5	gl	40	2	2
1.10	Sala 11	Barniz Vitrificante	9.75	5.75	56.1	gl	40	3	3
1.11	Bodega	Barniz Vitrificante	4.6	3.3	15.2	gl	40	1	1
1.12	Sala UTP	Barniz Vitrificante	5.1	5.4	27.5	gl	40	1	1
									30

N°8: Cubicación Pisos Tarugo Clavo 120mm

Conservación Escuela República de México					 MUNICIPALIDAD DE CHILLAN	
Sección: Pisos						
Título de tabla: Cubicación Tarugo Clavo 120mm						
Tarugos						
Item	Sala	Material	Tarugos por durmiente	Durmientes por sala	Tornillos por sala	
1.0	Sala 1	Tarugo clavo 120mm	4	49	196	
1.1	Sala 2	Tarugo clavo 120mm	4	41	164	
1.2	Sala 3	Tarugo clavo 120mm	4	51	204	
1.3	Sala 4	Tarugo clavo 120mm	4	51	204	
1.4	Sala 5	Tarugo clavo 120mm	4	40	160	
1.5	Sala 6	Tarugo clavo 120mm	4	40	160	
1.6	Sala 7	Tarugo clavo 120mm	4	40	160	
1.7	Sala 8	Tarugo clavo 120mm	4	40	160	
1.8	Sala 9	Tarugo clavo 120mm	4	40	160	
1.9	Sala 10	Tarugo clavo 120mm	4	40	160	
1.10	Sala 11	Tarugo clavo 120mm	4	51	204	
1.11	Bodega	Tarugo clavo 120mm	4	17	68	
1.12	Sala UTP	Tarugo clavo 120mm	4	27	108	
					2108	
					Caja 50 un	43

N°9: Cubicación Superficie Ventanas por Sala

Conservación Escuela República de México									
Sección: Pisos									
Título de tabla: Cubicación Superficie Ventanas									
Salas	Cant	Ancho	Alto	m2	Salas	Cant	Ancho	Alto	m2
Aula pre básica 4 -A	3	2,5	1,6	12,00	Aula pre básica 4 -A	3	2,5	1,6	12,00
Sala pre Básica 3	1	2,3	1,3	2,99	Sala pre Básica 3	1	2,3	1,3	2,99
	2	1,29	1,36	3,51		2	1,29	1,36	3,51
Sala Pre Básica 2	2	1,29	1,36	3,51	Sala Pre Básica 2	2	1,29	1,36	3,51
	1	2,7	1,3	3,51		1	2,7	1,3	3,51
Sala pre básica 4-B	1	3,25	2,23	7,25	Sala pre básica 4-B	1	3,25	2,23	7,25
Sala pre básica 4-B	1	2,67	2,23	5,95	Sala pre básica 4-B	1	2,67	2,23	5,95
Sala pre básica 4-B	1	2,87	2,23	6,40	Sala pre básica 4-B	1	2,87	2,23	6,40
Sala pre básica 4-B	1	1,75	2,23	3,90	Sala pre básica 4-B	1	1,75	2,23	3,90
Sala 1	1	7,03	2,45	17,22	Sala 1	1	7,03	2,45	17,22
Sala 2	1	6,1	2,45	14,95	Sala 2	1	6,1	2,45	14,95
Sala prov	1	6,1	2,45	14,95	Sala prov	1	6,1	2,45	14,95
Sala prov 2	1	6,1	2,45	14,95	Sala prov 2	1	6,1	2,45	14,95
Sala 3	1	7,03	2,45	17,22	Sala 3	1	7,03	2,45	17,22
Sala 19	1	7,3	2,45	17,89	Sala 19	1	7,3	2,45	17,89
Sala Multi	2	2,65	1,36	7,21	Sala Multi	2	2,65	1,36	7,21
	1	1,65	1,36	2,24		1	1,65	1,36	2,24
	1	1,71	1,36	2,33		1	1,71	1,36	2,33
	4	2,7	2,4	25,92		4	2,7	2,4	25,92
Sala 20	2	2,65	1,36	7,21	Sala 20	2	2,65	1,36	7,21
	1	1,65	1,36	2,24		1	1,65	1,36	2,24
	3	2,7	2,4	19,44		3	2,7	2,4	19,44
Sala 16	1	1,65	1,36	2,24	Sala 16	1	1,65	1,36	2,24
	2	2,65	1,36	7,21		2	2,65	1,36	7,21
	3	2,7	2,4	19,44		3	2,7	2,4	19,44
TOTAL									500

N°10: Cubicación Superficie Ventanas por Tipo

Conservación Escuela República de México Sección: Pisos Título de tabla: Resumen General Ventanas por Medida	 MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
---	---

Total de Ventanas	M2 totales
74	499,7

Tipo	Cantidad	Ancho	Alto	M2
Tipo 1	4	2,5	1,6	16,00
Tipo 2	4	1,29	1,36	7,02
Tipo 3	1	2,7	1,3	3,51
Tipo 4	1	2,3	1,3	2,99
Tipo 5	1	3,25	2,23	7,25
Tipo 6	1	2,67	2,23	5,95
Tipo 7	1	2,87	2,23	6,40
Tipo 8	1	1,75	2,23	3,90
Tipo 9	6	6,1	2,45	89,67
Tipo 10	2	7,03	2,45	34,45
Tipo 11	1	7,3	2,45	17,89
Tipo 12	10	2,7	2,4	64,80
Tipo 13	11	2,7	1,5	44,55
Tipo 14	1	7,3	2,4	17,52
Tipo 15	6	6,1	2,4	87,84
Tipo 16	2	7,03	2,4	33,74
Tipo 17	3	1,63	1,1	5,38
Tipo 18	1	1,71	1,36	2,33
Tipo 19	6	2,65	1,36	21,62
Tipo 20	3	1,65	1,36	6,73
Tipo 21	6	2,65	1,1	17,49
Tipo 22	1	1,1	1,2	1,32
Tipo 23	1	1,55	0,9	1,40

N°11: Cubicación de Tornillos y Tarugos

Conservación Escuela República de México Sección: Ventanas Título de tabla: Cubicación de Tornillos y Tarugos						 MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Tipo de Ventana	Ancho	Alto	Cantidad tornillo/tarugo	Cantidad de ventanas	Cantidad tornillos/tarugo totales	Cantidad Final
Tipo 1	2,5	1,6	7	4	28	29
Tipo 2	1,29	1,36	5	4	20	21
Tipo 3	2,7	1,3	7	1	7	7
Tipo 4	2,3	1,3	6	1	6	6
Tipo 5	3,25	2,23	9	1	9	9
Tipo 6	2,67	2,23	8	1	8	8
Tipo 7	2,87	2,23	9	1	9	9
Tipo 8	1,75	2,23	7	1	7	7
Tipo 9	6,1	2,45	14	6	84	88
Tipo 10	7,03	2,45	15	2	30	32
Tipo 11	7,3	2,45	15	1	15	16
Tipo 12	2,7	2,4	9	10	90	95
Tipo 13	2,7	1,5	7	11	77	81
Tipo 14	7,3	2,4	15	1	15	16
Tipo 15	6,1	2,4	13	6	78	82
Tipo 16	7,03	2,4	15	2	30	32
Tipo 17	1,63	1,1	5	3	15	16
Tipo 18	1,71	1,36	6	1	6	6
Tipo 19	2,65	1,36	7	6	42	44
Tipo 20	1,65	1,36	6	3	18	19
Tipo 21	2,65	1,1	7	6	42	44
Tipo 22	1,1	1,2	5	1	5	5
Tipo 23	1,55	0,9	5	1	5	5
					Tornillos	678

N°12: Cubicación de Mortero de Reparación

Conservación Escuela República de México Sección: Ventanas Título de tabla: Cubicación Mortero de Reparación									
MORTERO DE REPARACION									5% de pérdida
Tipos de ventana	Ancho	Alto	Largo	m2	Cantidad de ventanas	m2 Total	Rend x m2	Total sacos	Cantidad Final
Tipo 1	0.35	1,6	2,5	16,00	4	64,00	1,25	10	11
Tipo 2	0.30	1,36	1,29	7,02	4	28,07	1,25	6	6
Tipo 3	0.20	1,3	2,7	3,51	1	3,51	1,25	2	2
Tipo 4	0.20	1,3	2,3	2,99	1	2,99	1,25	2	2
Tipo 5	0.20	2,23	3,25	7,25	1	7,25	1,25	2	2
Tipo 6	0.20	2,23	2,67	5,95	1	5,95	1,25	2	2
Tipo 7	0.20	2,23	2,87	6,40	1	6,40	1,25	2	2
Tipo 8	0.20	2,23	1,75	3,90	1	3,90	1,25	2	2
Tipo 9	0.35	2,45	6,1	89,67	6	538,02	1,25	29	30
Tipo 10	0.35	2,45	7,03	34,45	2	68,89	1,25	11	12
Tipo 11	0.35	2,45	7,3	17,89	1	17,89	1,25	6	6
Tipo 12	0.35	2,4	2,7	64,80	10	648,00	1,25	29	30
Tipo 13	0.20	1,5	2,7	44,55	11	490,05	1,25	15	16
Tipo 14	0.20	2,4	7,3	17,52	1	17,52	1,25	4	4
Tipo 15	0.35	2,4	6,1	87,84	6	527,04	1,25	29	30
Tipo 16	0.35	2,4	7,03	33,74	2	67,49	1,25	11	12
Tipo 17	0.35	1,1	1,63	5,38	3	16,14	1,25	5	5
Tipo 18	0.35	1,36	1,71	2,33	1	2,33	1,25	2	2
Tipo 19	0.35	1,36	2,65	21,62	6	129,74	1,25	14	15
Tipo 20	0.20	1,36	1,65	6,73	3	20,20	1,25	3	3
Tipo 21	0.20	1,1	2,65	17,49	6	104,94	1,25	8	8
Tipo 22	0.20	1,2	1,1	1,32	1	1,32	1,25	1	1
Tipo 23	0.20	0,9	1,55	1,40	1	1,40	1,25	1	1
TOTAL									205,8

N°13: Cubicación de Pasta Muro

Conservación Escuela República de México						 MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Sección: Ventanas						
Título de tabla: Cubicación de Pasta Muro						
PASTA MURO						5% de perdida
Tipo de ventana	m2	Rend x m2	Balde	Cantidad de Ventanas	Total Baldes	Cantidad Final
Tipo 1	64,00	7	9	4	37	38,4
Tipo 2	28,07	7	4	4	16	16,8
Tipo 3	3,51	7	1	1	1	0,5
Tipo 4	2,99	7	0	1	0	0,4
Tipo 5	7,25	7	1	1	1	1,1
Tipo 6	5,95	7	1	1	1	0,9
Tipo 7	6,40	7	1	1	1	1,0
Tipo 8	3,90	7	1	1	1	0,6
Tipo 9	538,02	7	77	6	461	484,2
Tipo 10	68,89	7	10	2	20	20,7
Tipo 11	17,89	7	3	1	3	2,7
Tipo 12	648,00	7	93	10	926	972,0
Tipo 13	490,05	7	70	11	770	808,6
Tipo 14	17,52	7	3	1	3	2,6
Tipo 15	527,04	7	75	6	452	474,3
Tipo 16	67,49	7	10	2	19	20,2
Tipo 17	16,14	7	2	3	7	7,3
Tipo 18	2,33	7	0	1	0	0,3
Tipo 19	129,74	7	19	6	111	116,8
Tipo 20	20,20	7	3	3	9	9,1
Tipo 21	104,94	7	15	6	90	94,4
Tipo 22	1,32	7	0	1	0	0,2
Tipo 23	1,40	7	0	1	0	0,2
BALDES						199

N°14: Cubicación de Espuma de Poliuretano

Conservación Escuela República de México						 MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Sección: Ventanas						
Título de tabla: Cubicación de Espuma de Poliuretano						
ESPUMA DE POLIURETANO						5% perdida
Tipo	m2 Totales	Rend x m2	Cantidad Latas	Cantidad de Ventanas	Cantidad Latas	Cantidad Final
Tipo 1	64,00	3	4	4	16	16,8
Tipo 2	28,07	3	3	4	12	12,6
Tipo 3	3,51	3	1	1	1	1,05
Tipo 4	2,99	3	1	1	1	1,05
Tipo 5	7,25	3	1	1	1	1,05
Tipo 6	5,95	3	1	1	1	1,05
Tipo 7	6,40	3	1	1	1	1,05
Tipo 8	3,90	3	1	1	1	1,05
Tipo 9	538,02	3	12	6	72	75,6
Tipo 10	68,89	3	5	2	10	10,5
Tipo 11	17,89	3	3	1	3	3,15
Tipo 12	648,00	3	12	10	120	126
Tipo 13	490,05	3	7	11	77	80,85
Tipo 14	17,52	3	2	1	2	2,1
Tipo 15	527,04	3	12	6	72	75,6
Tipo 16	67,49	3	5	2	10	10,5
Tipo 17	16,14	3	2	3	6	6,3
Tipo 18	2,33	3	1	1	1	1,05
Tipo 19	129,74	3	6	6	36	37,8
Tipo 20	20,20	3	2	3	6	6,3
Tipo 21	104,94	3	3	6	18	18,9
Tipo 22	1,32	3	1	1	1	1,05
Tipo 23	1,40	3	1	1	1	1,05
Latas totales					492,45	

N°15: Cubicación de Pintura Vano Ventana

Conservación Escuela República de México Sección: Ventanas Título de tabla: Cubicación de Pintura Vano	 MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
---	---

PINTURA VANO VENTANA				
Tipo	m2 Totales	Rend x m2	Cantidad de Ventanas	Cantidad de Tinetas x sala
Tipo 1	64,00	35	4	7,3
Tipo 2	28,07	35	4	3,21
Tipo 3	3,51	35	1	0,10
Tipo 4	2,99	35	1	0,09
Tipo 5	7,25	35	1	0,21
Tipo 6	5,95	35	1	0,17
Tipo 7	6,40	35	1	0,18
Tipo 8	3,90	35	1	0,11
Tipo 9	538,02	35	6	92,23
Tipo 10	68,89	35	2	3,94
Tipo 11	17,89	35	1	0,51
Tipo 12	648,00	35	10	185,14
Tipo 13	490,05	35	11	154,02
Tipo 14	17,52	35	1	0,50
Tipo 15	527,04	35	6	90,35
Tipo 16	67,49	35	2	3,86
Tipo 17	16,14	35	3	1,38
Tipo 18	2,33	35	1	0,07
Tipo 19	129,74	35	6	22,24
Tipo 20	20,20	35	3	1,73
Tipo 21	104,94	35	6	17,99
Tipo 22	1,32	35	1	0,04
Tipo 23	1,40	35	1	0,04
TOTAL TINETA				585

N°16: Cubicación Superficies de Muro

Conservación Escuela República de México								 MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Sección: EIFS								
Título de tabla: Superficies de Muro EIFS								
Sala	Orientacion	Alto Muro (m)	Largo Muro	Superficie m2	Superficie Por Bloque	Superficie Puertas Por Bloque	Superficie Ventanas Por Bloque	Superficie Total
Aula pre basica 4-A	N	2,44	7,50	18,30	80,52	3,2	23,3	54,05
Aula pre basica 4-A	S	2,44	7,50	18,30				
Aula pre basica 4-A	E	2,44	9,00	21,96				
Aula pre basica 4-A	O	2,44	9,00	21,96				
Sala pre Basica 2 y 3	N	2,75	13,00	35,75	155,93	3,6	18,2	134,13
Sala pre Basica 2 y 3	S	2,75	13,00	35,75				
Sala pre Basica 2 y 3	E	2,75	15,35	42,21				
Sala pre Basica 2 y 3	O	2,75	15,35	42,21				
Sala pre basica 4-B	N	2,44	10,00	24,40	86,38	3,3	19,5	63,66
Sala pre basica 4-B	S	2,44	10,00	24,40				
Sala pre basica 4-B	E	2,44	7,70	18,79				
Sala pre basica 4-B	O	2,44	7,70	18,79				

N°17: Cubicación Puertas y Ventanas

Conservación Escuela República de México					 MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Sección: EIF S					
Título de tabla: Cubicación Puertasy Ventanas					

	Puertas				
	Sala	Alto	Ancho	Superficie (m2)	M2 por bloque
Bloque 1	Aula pre basica 4-A	2	1,6	3,2	3,2
Bloque 2	Aula pre basica 3	2	0,9	1,8	3,6
	Aula pre basica 2	2	0,9	1,8	
Bloque 3	Aula pre basica 4-B	2	1,63	3,26	3,3

Ventanas	Cantidad	Ancho	Alto	Área	Área Total
Aula pre basica 4 -A	2	2,45	1,6	8,1	16,56
Aula pre basica 4 -A	1	2,5	1,6	4,1	
Aula pre basica 4 -A	2	1,18	1	4,36	
Sala pre Basica 3	1	2,3	1,3	3,6	18,2
Sala pre Basica 3	2	1,29	1,36	5,3	
Sala Pre Basica 2	2	1,29	1,36	5,3	
Sala Pre Basica 2	1	2,7	1,3	4	
Sala pre basica 4B	1	3,25	2,23	5,48	19,46
Sala pre basica 4B	1	2,67	2,23	4,9	
Sala pre basica 4B	1	2,87	2,23	5,1	
Sala pre basica 4B	1	1,75	2,23	3,98	
Oficina pre basica	1	2,5	1,6	4,00	6,72
	1	1,1	1,2	1,32	
Baño pre basica	1	1,55	0,9	1,40	

N°18: Cubicación Muro Aislante

Conservación Escuela República de México					 MUNICIPALIDAD DE CHILLAN	
Sección: EIF S						
Título de tabla: Cubicación Muro Aislante						
MURO AISLANTE						
Sala	Material	m2/mL	un	rend	cant	
Aula pre basica 4-A	Adhesivo aislación térmica EIFS base coat Weber	54,0	saco	4	14	
Sala pre Basica 2 y 3	Adhesivo aislación térmica EIFS base coat Weber	134,1	saco	4	34	
Sala pre basica 4-B	Adhesivo aislación térmica EIFS base coat Weber	145,1	saco	4	37	
Aula pre basica 4-A	Poliestireno expandido 10 kg/m2 / 80 mm Paquete 12 un.	54,0	paquete	6	10	
Sala pre Basica 2 y 3	Poliestireno expandido 10 kg/m2 / 80 mm Paquete 12 un.	134,1	paquete	6	23	
Sala pre basica 4-B	Poliestireno expandido 10 kg/m2 / 80 mm Paquete 12 un.	145,1	paquete	6	25	
Aula pre basica 4-A	Malla Fibra de Vidrio Sto Mesh Estándar 153 gr/m2	54,0	rollo	51	2	
Sala pre Basica 2 y 3	Malla Fibra de Vidrio Sto Mesh Estándar 153 gr/m2	134,1	rollo	51	3	
Sala pre basica 4-B	Malla Fibra de Vidrio Sto Mesh Estándar 153 gr/m2	145,1	rollo	51	3	
Aula pre basica 4-A	Sto ProFinish Normal Tineta 34 kg	54,0	tineta	10	6	
Sala pre Basica 2 y 3	Sto ProFinish Normal Tineta 34 kg	134,1	tineta	10	14	
Sala pre basica 4-B	Sto ProFinish Normal Tineta 34 kg	145,1	tineta	10	15	
4-A, 2, 3 y 4-B	Esquinero PVC para EIFS Sto 2,5 ml	77,16	unidad	2,5	31	
4-A, 2, 3 y 4-B	Espuma Sto	77,16	unidad	100	1	

N°19: Cubicación Totales +5 %

Conservación Escuela República de México		
Sección: EIFS		
Título de tabla: Cubicación Totales +5%		
	TOTALES	TOTALES + 5%
Adhesivo	85	89,3
Poliestireno	58	60,9
Malla	8	8,4
Finish	35	36,8
Esquineros	31	32,6
Espuma	1	1,1

Total m2 EIFS
333,3

N°20: Resumen Cubicaciones

RESUMEN CUBICACIONES			
NOMBRE PROYECTO: ESCUELA REPÚBLICA DE MÉXICO			
COMUNA: CHILLÁN			
NOMBRE PROPIETARIO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN			
DIRECCION: O'Higgins 250			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
OBRAS DE REMODELACION			
1	VENTANAS		499,7
1.3	VENTANAS TIPO 1 (2.5 x1,6)	m2	16,00
1.4	VENTANAS TIPO 2 (1.36 x 1,29)	m2	7,02
1.5	VENTANAS TIPO 3 (2.7x 1,3)	m2	3,51
1.6	VENTANAS TIPO 4 (2.3x1.3)	m2	2,99
1.7	VENTANAS TIPO 5 (3.25 x 2.23)	m2	7,25
1.8	VENTANAS TIPO 6 (2.67 X 2.23)	m2	5,95
1.9	VENTANAS TIPO 7(2.87 X 2.23)	m2	6,40
1.10	VENTANAS TIPO 8 (1.75 X 2.23)	m2	3,90
1.11	VENTANAS TIPO 9 (6.1 X 2.45)	m2	89,67
1.12	VENTANAS TIPO 10 (7.03 X 2.45)	m2	34,45
1.13	VENTANAS TIPO 11 (7.3 X 2,45)	m2	17,89
1.14	VENTANAS TIPO 12 (2.7 X 2.4)	m2	64,80
1.15	VENTANAS TIPO 13 (2.7 X 1.5)	m2	44,55
1.16	VENTANAS TIPO 14 (7.3 X 2.4)	m2	17,52
1.17	VENTANAS TIPO 15 (6.1 X 2.4)	m2	87,84
1.18	VENTANAS TIPO 16 (7.03 X 2.4) 5	m2	33,74
1.19	VENTANAS TIPO 17 (1.63 X 1.1)	m2	5,38
1.20	VENTANAS TIPO 18 (1.71 X 1.36)	m2	2,33
1.21	VENTANAS TIPO 19 (2.65 X 1.36)	m2	21,62
1.22	VENTANAS TIPO 20 (1.65 x 1.36)	m2	6,73
1.23	VENTANAS TIPO 21 (2,65 x 1.1)	m2	17,49
1.24	VENTANAS TIPO 22 (1.2x 1.1)	m2	1,32
1.25	VENTANAS TIPO 23 (1.55 x 0.90)	m2	1,40

2	TORNILLOS		678
3	MORTERO DE REPARACION PARA VANO DE VENTANAS		8
3.1	VENTANAS TIPO 1 (2.5 x1,6)	un	11
3.2	VENTANAS TIPO 2 (1.36 x 1,29)	un	6
3.3	VENTANAS TIPO 3 (2.7x 1,3)	un	2
3.4	VENTANAS TIPO 4 (2.3x1.3)	un	2
3.5	VENTANAS TIPO 5 (3.25 x 2.23)	un	2
3.6	VENTANAS TIPO 6 (2.67 X 2.23)	un	2
3.7	VENTANAS TIPO 7(2.87 X 2.23)	un	2
3.8	VENTANAS TIPO 8 (1.75 X 2.23)	un	2
3.9	VENTANAS TIPO 9 (6.1 X 2.45)	un	30
3.10	VENTANAS TIPO 10 (7.03 X 2.45)	un	12
3.11	VENTANAS TIPO 11 (7.3 X 2,45)	un	6
3.12	VENTANAS TIPO 12 (2.7 X 2.4)	un	30
3.13	VENTANAS TIPO 13 (2.7 X 1.5)	un	16
3.14	VENTANAS TIPO 14 (7.3 X 2.4)	un	4
3.15	VENTANAS TIPO 15 (6.1 X 2.4)	un	30
3.16	VENTANAS TIPO 16 (7.03 X 2.4) 5	un	12
3.17	VENTANAS TIPO 17 (1.63 X 1.1)	un	5
3.18	VENTANAS TIPO 18 (1.71 X 1.36)	un	2
3.19	VENTANAS TIPO 19 (2.65 X 1..36)	un	15
3.20	VENTANAS TIPO 20 (1.65 x 1.36)	un	3
3.21	VENTANAS TIPO 21 (2,65 x 1.1)	un	8
3.22	VENTANAS TIPO 22 (1.2x 1.1)	un	1
3.23	VENTANAS TIPO 23 (1.55 x 0.90)	un	1

4	PASTA MURO VENTANAS		
4.1	VENTANAS TIPO 1 (2.5 x1,6)	un	6.9
4.2	VENTANAS TIPO 2 (1.36 x 1,29)	un	3.8
4.3	VENTANAS TIPO 3 (2.7x 1,3)	un	0.2
4.4	VENTANAS TIPO 4 (2.3x1.3)	un	0.2
4.5	VENTANAS TIPO 5 (3.25 x 2.23)	un	0.3
4.6	VENTANAS TIPO 6 (2.67 X 2.23)	un	0.3
4.7	VENTANAS TIPO 7(2.87 X 2.23)	un	0.3
4.8	VENTANAS TIPO 8 (1.75 X 2.23)	un	0.2
4.9	VENTANAS TIPO 9 (6.1 X 2.45)	un	32.3
4.10	VENTANAS TIPO 10 (7.03 X 2.45)	un	4.0
4.11	VENTANAS TIPO 11 (7.3 X 2,45)	un	1.0
4.12	VENTANAS TIPO 12 (2.7 X 2.4)	un	53.6
4.13	VENTANAS TIPO 13 (2.7 X 1.5)	un	30.5
4.14	VENTANAS TIPO 14 (7.3 X 2.4)	un	0.6
4.15	VENTANAS TIPO 15 (6.1 X 2.4)	un	32.1
4.16	VENTANAS TIPO 16 (7.03 X 2.4) 5	un	4.0
4.17	VENTANAS TIPO 17 (1.63 X 1.1)	un	2.6
4.18	VENTANAS TIPO 18 (1.71 X 1.36)	un	0.3
4.19	VENTANAS TIPO 19 (2.65 X 1..36)	un	15.2
4.20	VENTANAS TIPO 20 (1.65 x 1.36)	un	1.6
4.21	VENTANAS TIPO 21 (2,65 x 1.1)	un	8.1
4.22	VENTANAS TIPO 22 (1.2x 1.1)	un	0.1
4.23	VENTANAS TIPO 23 (1.55 x 0.90)	un	0.1

5	ESPUMA POLIURETANO		
5.1	VENTANAS TIPO 1 (2.5 x1,6)	un	16,8
5.2	VENTANAS TIPO 2 (1.36 x 1,29)	un	12,6
5.3	VENTANAS TIPO 3 (2..7x 1,3)	un	1,05
5.4	VENTANAS TIPO 4 (2.3x1.3)	un	1,05
5.5	VENTANAS TIPO 5 (3.25 x 2.23)	un	1,05
5.6	VENTANAS TIPO 6 (2.67 X 2.23)	un	1,05
5.7	VENTANAS TIPO 7(2.87 X 2.23)	un	1,05
5.8	VENTANAS TIPO 8 (1.75 X 2.23)	un	1,05
5.9	VENTANAS TIPO 9 (6.1 X 2.45)	un	75,6
5.10	VENTANAS TIPO 10 (7.03 X 2.45)	un	10,5
5.11	VENTANAS TIPO 11 (7.3 X 2,45)	un	3,15
5.12	VENTANAS TIPO 12 (2.7 X 2.4)	un	126
5.13	VENTANAS TIPO 13 (2.7 X 1.5)	un	80,85
5.14	VENTANAS TIPO 14 (7.3 X 2.4)	un	2,1
5.15	VENTANAS TIPO 15 (6.1 X 2.4)	un	75,6
5.16	VENTANAS TIPO 16 (7.03 X 2.4) 5	un	10,5
5.17	VENTANAS TIPO 17 (1.63 X 1.1)	un	6,3
5.18	VENTANAS TIPO 18 (1.71 X 1.36)	un	1,05
5.19	VENTANAS TIPO 19 (2.65 X 1..36)	un	37,8
5.20	VENTANAS TIPO 20 (1.65 x 1.36)	un	6,3
5.21	VENTANAS TIPO 21 (2,65 x 1.1)	un	18,9
5.22	VENTANAS TIPO 22 (1.2x 1.1)	un	1,05
5.23	VENTANAS TIPO 23 (1.55 x 0.90)	un	1,05

6	PISOS		
7	DURMIENTES 3x3"		527
7.1	SALA 1	un	49
7.2	SALA 2	un	40
7.3	SALA 3	un	51
7.4	SALA 4	un	51
7.5	SALA 5	un	40
7.6	SALA 6	un	40
7.7	SALA 7	un	40
7.8	SALA 8	un	40
7.9	SALA 9	un	40
7.10	SALA 10	un	40
7.11	SALA 11	un	51
7.12	BODEGA	un	17
7.13	UTP	un	27
8	TABLA DE PINO MACHIHEMRADO 1x3"		2433
8.1	SALA 1	un	243
8.2	SALA 2	un	184
8.3	SALA 3	un	248
8.4	SALA 4	un	248
8.5	SALA 5	un	179
8.6	SALA 6	un	179
8.7	SALA 7	un	184
8.8	SALA 8	un	184
8.9	SALA 9	un	180
8.10	SALA 10	un	180
8.11	SALA 11	un	243
8.12	BODEGA	un	66
8.13	UTP	un	119

9	GUARDAPOLVOS PARA PISOS		126
9.1	SALA 1	un	12
9.2	SALA 2	un	9
9.3	SALA 3	un	12
9.4	SALA 4	un	12
9.5	SALA 5	un	9
9.6	SALA 6	un	9
9.7	SALA 7	un	9
9.8	SALA 8	un	9
9.9	SALA 9	un	9
9.10	SALA 10	un	9
9.11	SALA 11	un	12
9.12	BODEGA	un	6
9.13	UTP	un	7
10	CLAVOS PARA PISOS		34118
10.1	SALA 1	un	3402
10.2	SALA 2	un	2576
10.3	SALA 3	un	3472
10.4	SALA 4	un	3472
10.5	SALA 5	un	2506
10.6	SALA 6	un	2506
10.7	SALA 7	un	2576
10.8	SALA 8	un	2576
10.9	SALA 9	un	2520
10.10	SALA 10	un	2520
10.11	SALA 11	un	3402
10.12	BODEGA	un	924
10.13	UTP	un	1666

11	BARNIZ VITRIFICANTE		30
11.1	SALA 1	un	3
11.2	SALA 2	un	2
11.3	SALA 3	un	3
11.4	SALA 4	un	3
11.5	SALA 5	un	2
11.6	SALA 6	un	2
11.7	SALA 7	un	2
11.8	SALA 8	un	2
11.9	SALA 9	un	2
11.10	SALA 10	un	2
11.11	SALA 11	un	3
11.12	BODEGA	un	1
11.13	UTP	un	1
12	 AISLACION EIFS		
12.1	ADHESIVO AISLACIÓN TÉRMICA EIFS BASE COAT WEBER	un	90
12.2	POLIESTIRENO EXPANDIDO 10 kg/m ² / 80 mm PAQUETE12 un.	un	61
12.3	MALLA FIBRA DE VIDRIO EIFS 153 gr/m ² 50 m ²	un	9
12.4	Sto ProFinish Normal Tineta 34 kg	un	37
12.5	Esquinero PVC para EIFS Sto 2,5 ml	un	33
12.6	Espuma Sto	un	2

N°21: Itemizado

ITEMIZADO OFICIAL					
NOMBRE PROYECTO: ES CUELA REPUBLICA DE MEXICO					
COMUNA: CHILLÁN					
NOMBRE PROPIETARIO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN					
DIRECCION: O'Higgins 250					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	P.UNIT	TOTAL
A.-	OBRA \$ PRELIMINARES				
A.1.-	LETRERO DE OBRA	un	1	\$370.870	\$370.870
B.-	TERMINACIONES				
B.1.-	VENTANAS				
B.1.1.-	RETIRO VENTANA \$	m2	499,7	\$483	\$231.581
B.1.2.-	PREPARACION VANO \$	mL	764,86	\$4.024	\$3.077.426
B.1.3.-	VENTANAS TIPO 1 (2.5 x1.6) - 4 Ventanas	un	4,00	\$638.975	\$2.555.901
B.1.4.-	VENTANAS TIPO 2 (1.36 x 1.29) - 4 Ventanas	un	4,00	\$386.581	\$1.546.325
B.1.4.-	VENTANAS TIPO 3 (2.7x 1.3) - 1 Ventana	un	1,00	\$572.118	\$572.118
B.1.6.-	VENTANAS TIPO 4 (2.3x1.3) - 1 Ventana	un	1,00	\$524.049	\$524.049
B.1.7.-	VENTANAS TIPO 5 (3.25 x 2.23)- 1 Ventana	un	1,00	\$1.282.307	\$1.282.307
B.1.8.-	VENTANAS TIPO 6 (2.67 X 2.23) - 1 Ventana	un	1,00	\$1.259.016	\$1.259.016
B.1.9.-	VENTANAS TIPO 7(2.87 X 2.23) - 1 Ventana	un	1,00	\$1.302.358	\$1.302.358
B.1.10.-	VENTANAS TIPO 8 (1.75 X 2.23) - 1 ventana	un	1,00	\$742.554	\$742.554
B.1.11.-	VENTANAS TIPO 9 (6.1 X 2.45) - 6 Ventanas	un	6,00	\$2.810.501	\$16.863.004
B.1.12.-	VENTANAS TIPO 10 (7.03 X 2.45) - 2 Ventanas	un	2,00	\$3.124.518	\$6.249.036
B.1.13.-	VENTANAS TIPO 11 (7.3 X 2.45) - 1 Ventana	un	1,00	\$2.910.005	\$2.910.005
B.1.14.-	VENTANAS TIPO 12 (2.7 X 2.4) - 10 Ventana	un	10,00	\$1.290.039	\$12.900.389
B.1.15.-	VENTANAS TIPO 13 (2.7 X 1.5) - 11 Ventana	un	11,00	\$1.032.622	\$11.358.842
B.1.16.-	VENTANAS TIPO 14 (7.3 X 2.4) - 1 Ventana	un	1,00	\$2.895.554	\$2.895.554
B.1.17.-	VENTANAS TIPO 15 (6.1 X 2.4) - 6 Ventanas	un	6,00	\$2.783.588	\$16.701.527
B.1.18.-	VENTANAS TIPO 16 (7.03 X 2.4) - 2 Ventanas	un	2,00	\$3.094.273	\$6.188.546
B.1.19.-	VENTANAS TIPO 17 (1.63 X 1.1) - 3 Ventanas	un	3,00	\$433.803	\$1.300.808
B.1.20.-	VENTANAS TIPO 18 (1.71 X 1.36) - 1 Ventana	un	1,00	\$477.858	\$477.858
B.1.21.-	VENTANAS TIPO 19 (2.65 X 1.36) - 6 Ventanas	un	6,00	\$726.863	\$4.361.181
B.1.22.-	VENTANAS TIPO 20 (1.65 x 1.36) - 3 Ventanas	un	3,00	\$467.370	\$1.402.111
B.1.23.-	VENTANAS TIPO 21 (2.65 x 1.1) - 6 Ventanas	un	6,00	\$664.910	\$3.989.460
B.1.24.-	VENTANAS TIPO 22 (2.65 x 1.1) - 1 Ventana	un	1,00	\$332.925	\$332.925
B.1.25.-	VENTANAS TIPO 23 (2.65 x 1.1) - 1 Ventana	un	1,00	\$181.898	\$181.898
B.2.-	PISOS				
B.2.1.-	RETIRO PISO EXISTENTE	m2	562,8	\$2.318	\$1.304.796
B.2.2.-	INSTALACION PISO	m2	562,8	\$19.289	\$10.855.928
B.2.3.-	GUARDA POLVO \$ PARA PISOS	m ²	345,5	\$2.315	\$799.783
B.2.4.-	LIJADO Y VITRIFICADO	m2	562,8	\$6.438	\$3.622.019
B.3.-	EIF \$				
B.3.1.-	PREPARACION MURO EIF \$	m2	251,8	\$8.888	\$2.237.948
B.3.2.-	INSTALACION EIF \$	m2	251,8	\$21.341	\$5.374.409
TOTAL					\$ 125.772.293

N°22: APU Letrero de Obras

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO					
ITEM	NOMBRE DE LA PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
A.1.-	Letrero De Obras	GL	1	\$370.670	\$370.670
N°	MATERIALES	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
	Letrero 3,61x1,5m PVC impreso	m2	6	\$12.500	\$75.000
	Hormigon preparado 25kg	Un	3	\$14.970	\$44.910
	Perfil cuadrado 30x30x2mm tira 6mt	Un	3	\$14.410	\$43.230
	Perfil cuadrado 50x50x3mm tira 6mt	Un	3	\$38.709	\$116.127
	Plancha Zinc Lisa Galvanizada . 0.4x1000x3000	Un	2	\$13.200	\$26.400
	Anticorrosivo rojo ma est 1 GL	Un	1	\$20.809	\$20.809
	Remache tipo pop 3,2x18 mm 100 unidades	Un	1	\$1.774	\$1.774
	Brocha Condor Hogar Económica 1 1/2'	Un	1	\$634	\$634
A	TOTAL MATERIALES				\$328.250
N°	MAQUINARIAS	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
B	TOTAL MAQUINARIAS				\$0
N°	MANO DE OBRA	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
	Soldador	HD	0,8	\$30.000	\$24.000
	Jornal	HD	0,3	\$21.000	\$6.300
					\$30.300
	Leyes Sociales	40%			\$12.120
C	TOTAL MANO DE OBRA				\$42.420
TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C)					\$370.670
OBSERVACIONES:	- Precios obtenidos en imperial.cl				

N°23: APU Retiro de Ventanas

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO					
ITEM	NOMBRE DE LA PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
B.1.1.-	Retiro de Ventanas	m2	499,7	\$463	\$231.561
N°	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
	Disco de corte 7"	un	0,1	\$1.400	\$140
A	TOTAL MATERIALES				\$140
N°	MAQUINARIAS	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
B	TOTAL MAQUINARIAS				\$ -
N°	MANO DE OBRA	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
	Maestro Ventanero	HD	0,011	\$30.000	\$330
	Ayudante	HD	0,011	\$21.000	\$231
	Ayudante	HD	0,011	\$21.000	\$231
	Leyes Sociales	40%			\$92
C	TOTAL MANO DE OBRA				\$323
TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C)					\$463
OBSERVACIONES	- Rendimientos y valores obtenidos de programa Itemizador				

N°24: APU Preparación de Vanos

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO					
ITEM	NOMBRE DE LA PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
B.1.2.-	Preparacion Vanos	ml	764,86	\$4.024	\$3.077.426
Nº	MATERIALES		REND.	P.U.	TOTAL
	Pasta Muro	uni	0,013	\$10.020	\$125
	Mortero de reparacion	m2	0,028	\$11.461	\$321
	Pintura	uni	0,05	\$46.445	\$2.322
	Rodillo	uni	0,01	\$1.904	\$17
	Brocha	uni	0,01	\$1.345	\$7
	Lija	uni	0,050	\$2.490	\$125
	Cinta para enmascarar	uni	0,025	\$2.260	\$56
A	TOTAL MATERIALES				\$2.974
Nº	MAQUINARIAS	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
B	TOTAL MAQUINARIAS				0
Nº	MANO DE OBRA	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
	Albañil	HD	0,0075	\$30.000	\$225
	Pintor	HD	0,0070	\$30.000	\$210
	Ayudante	HD	0,0075	\$21.000	\$158
	Ayudante	HD	0,0075	\$21.000	\$158
					\$750
	Leyes Sociales	40%			\$300
C	TOTAL MANO DE OBRA				\$1.050
TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C)					\$4.024
OBSERVACIONE	- Valores de Pasta muro, Pintura y Mortero de Reparacion obtenidos en www.Sodimac.cl				
	- Valores de Rodillo, Brocha, Lija y cinta obtenidos de empresa "COMERCIAL CADENA"				
	-Se estima que el Albañil demorara 7 dias en preparar todos los vanos con estuco				
	-Se estima que el Pintor demorara 6 dias en pintar todos los vanos				

N°25: APU Instalación Ventanas

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
Ventana Tipo 1					
ITEM	NOMBRE DE LA PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
B.1.3.-	Instalación Ventanas	un	1	\$638.975	\$638.975
N°	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
	Ventana de Marco PVC (4/ 12/	un	1,03	\$611.305	\$629.644
	Espuma Poliuretano (Lata 850 ml)	un	0,96	\$9.720	\$9.331
A	TOTAL MATERIALES				\$638.975
N°	MAQUINARIAS	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
B	TOTAL MAQUINARIAS				\$ -
N°	MANO DE OBRA	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
C	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C)				\$638.975
OBSERVACIONES	- Fabricacion, suministro e instalacion (Subcontrato)				
	- Se demoraran 20 dias en instalar las ventanas segun empresa de ventanas donde fueron cotizadas				
	- Ventanas Cotizadas en www.ventanasbiobio.cl				
	- Valores Cotizados en www.sodimac.cl				

Se realizaron análisis de precio unitario para cada ventana, se anexa un ejemplo del total.

N°26: APU Retiro Piso Existente

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO					
ITEM	NOMBRE DE LA PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
B.2.1.-	Retiro Piso Existente	m2	562,8	\$2.318	\$1.304.796
N°	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
A	TOTAL MATERIALES				\$ 0
N°	MAQUINARIAS	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
B	TOTAL MAQUINARIAS				\$ -
N°	MANO DE OBRA	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
	Carpintero	HD	0,023	\$30.000	\$690
	Ayudante	HD	0,023	\$21.000	\$483
	Ayudante	HD	0,023	\$21.000	\$483
					\$1.656
	Leyes Sociales	40%			\$662
C	TOTAL MANO DE OBRA				\$2.318
TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C)					\$2.318
OBSERVACIONES:					

N°26: APU Instalación Piso

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO					
ITEM	NOMBRE DE LA PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
B.2.2.-	Instalación Piso	m2	562,8	\$19.289	\$10.855.928
N°	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
	Pino machihembrado 3x1"	Un	4,1	\$2.187	\$8.969
	Pino impregnado 3x3"	Un	0,94	\$4.739	\$4.455
	Tarugo clavo 120mm	Un	3,75	\$271	\$1.016
	Clavo 2"	Un	57,4	\$4	\$212
A	TOTAL MATERIALES				\$14.652
N°	MAQUINARIAS	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
B	TOTAL MAQUINARIAS				\$ -
N°	MANO DE OBRA	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
	Carpintero	HD	0,046	\$30.000	\$1.380
	Ayudante	HD	0,046	\$21.000	\$966
	Ayudante	HD	0,046	\$21.000	\$966
					\$3.312
	Leyes Sociales	40%			\$1.325
C	TOTAL MANO DE OBRA				\$4.637
TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C)					\$19.289
OBSERVACIONES	Precios unitarios de madera cotizada en Barraca Romero LTDA, ubicada en Avda. Collin 914, Chill				
	Precios referenciales de Clavos y tarugo clavos obtenidos en Sodimac.cl				
	Rendimientos adquiridos en archivo "Listado de Rendimiento"				
	Instalacion considera 2 días por sala de clases.				

N°27: APU Guardapolvos

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO					
ITEM	NOMBRE DE LA PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
B.2.3.-	Guardapolvos	ml	345,5	\$2.315	\$799.763
N°	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P. U.	TOTAL
	Guardapolvo 3 metros	c/u	0,33	\$4.042	\$1.334
	Adhesivo de montaje 4kg	c/u	0,0061	\$18.622	\$114
A	TOTAL MATERIALES				\$1.448
N°	MAQUINARIAS	UNIDAD	REND.	P. U.	TOTAL
B	TOTAL MAQUINARIAS				
N°	MANO DE OBRA	UNIDAD	REND.	P. U.	TOTAL
	Carpintero	HD	0,0086	\$30.000	\$258
	Ayudante	HD	0,0086	\$21.000	\$181
	Ayudante	HD	0,0086	\$21.000	\$181
					\$619
	Leyes Sociales	40%			\$248
C	TOTAL MANO DE OBRA				\$867
TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C)					\$2.315
OBSERVACIONE	Precios referenciales de guardapolvos y adhesivo obtenidos en Sodimac.cl Rendimientos adquiridos en archivo "Listado de Rendimiento"				

N°28: APU Lijado y Vitrificado Piso

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO					
ITEM	NOMBRE DE LA PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
B.2.4.-	Lijado y Vitrificado Piso	m2	562,8	\$6.436	\$3.622.019
Nº	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
	Lija grano 80	Uh	0,023	\$6.229	\$143
	Lija grano 100	Uh	0,023	\$6.980	\$161
	Lija grano 120	Uh	0,023	\$7.038	\$162
	Barniz vitrificante	Galón	0,058	\$37.658	\$2.184
	Brocha	Uh	0,012	\$1.345	\$16
	Rodillo	Uh	0,012	\$1.904	\$23
	Extencion rigida acero 1,2m	un	0,012	\$4.042	\$49
A	TOTAL MATERIALES				\$2.737
Nº	MAQUINARIAS	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
	Lijadora de piso	Dia	0,012	\$14.790	\$177
	Lijadora de banda	Dia	0,012	\$2.908	\$35
	Aspiradora	Uh	0,012	\$4.900	\$59
B	TOTAL MAQUINARIAS				\$271
Nº	MANO DE OBRA	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
	Carpintero	HD	0,034	\$30.000	\$1.020
	Ayudante	HD	0,034	\$21.000	\$714
	Ayudante	HD	0,034	\$21.000	\$714
					\$2.448
	Leyes Sociales	40%			\$979
C	TOTAL MANO DE OBRA				\$3.427
TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C)					\$6.436
OBSERVACIONES:	- Precios y rendimientos de barniz vitrificante obtenidos en Construmart.cl - Valores de Rodillo, Brocha, Lija y cinta obtenidos de empresa "COMERCIAL CADENA"				

N°29: APU Preparación Muro EIFS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO					
ITEM	NOMBRE DE LA PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
B.3.1.-	Preparación Muro EIFS	m2	251,8	\$8.886	\$2.237.948
N°	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
	Removedor de Pintura 1L	Un	0,25	13290	3322,5
	Rodillo	Un	0,016	\$1.904	\$30
	Extencion rigida acero 1,2m	Un	0,032	\$4.042	\$129
A	TOTAL MATERIALES				\$3.482
N°	MAQUINARIAS	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
	Hidrolavadora profesional	Dia	0,024	\$23.570	\$566
B	TOTAL MAQUINARIAS				\$566
N°	MANO DE OBRA	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
	MAESTRO EIFS	HD	0,048	\$30.000	\$1.440
	AYUDANTE CARPINTERO	HD	0,048	\$21.000	\$1.008
	AYUDANTE CARPINTERO	HD	0,048	\$21.000	\$1.008
	Leyes Sociales	40%			\$1.382
C	TOTAL MANO DE OBRA				\$4.838
TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C)					\$8.886
OBSERVACIONES: Se consideran 12 dias para la preparacion del muro					
Se consideran 4 rodillos					

N°30: APU Instalación EIFS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
ITEM	NOMBRE DE LA PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
B.3.2.-	Instalación EIFS	m2	251,84	\$21.341	\$5.374.409
N°	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
	Adhesivo Aislacion Termica EIFS Base Coat Weber	m2	0,25	\$13.021	\$3.255
	Poliestireno expandido 80mm 1x0.50MT Paquete 8un 10kg/m3	m2	0,25	\$12.952	\$3.238
	MALLA FIBRA DE VIDRIO STO MESH ESTÁNDAR 153 gr/m2	m2	0,02	\$65.504	\$1.310
	STO PROFINISH NORMAL TINETA 34 kg	m2	0,1	\$47.526	\$4.753
	ESQUINERO DE PVC CON MALLA (EIFS)	un	0,06	\$3.144	\$189
	ESPUMA DE POLIURETANO	m2	0,07	\$7.600	\$532
A	TOTAL MATERIALES				\$13.277
N°	MAQUINARIAS	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
B	TOTAL MAQUINARIAS				
N°	MANO DE OBRA	UNIDAD	REND.	P.U.	TOTAL
	MAESTRO EIFS	HD	0,08	\$30.000	\$2.400
	AYUDANTE CARPINTERO	HD	0,08	\$21.000	\$1.680
	AYUDANTE CARPINTERO	HD	0,08	\$21.000	\$1.680
	Leyes Sociales (40%)	\$			\$2.304
C	TOTAL MANO DE OBRA				\$8.064
TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C)					\$21.341
OBSERVACIONES:					

N°31: Gantt Escuela México Página 1

Id	Modo de	Item	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo
1			DIAS CORRIDOS	\$125.772.292,00	56,95 días	lun 19-12-22
2		A.-	OBRAS PREELIMINARES	\$370.670,00	2 días	lun 19-12-22
3		A.1.-	Letrero de Obras	\$370.670,00	2 días	lun 19-12-22
4		B.-	TERMINACIONES	\$125.401.622,00	56,95 días	lun 19-12-22
5		B.1.-	VENTANAS	\$101.206.759,00	56,95 días	lun 19-12-22
6		B.1.1.-	Retiro de ventanas	\$231.561,00	5,5 días	lun 19-12-22
7		B.1.2.-	Ajuste de vanos	\$3.077.426,00	5,73 días	vie 23-12-22
8		B.1.3.-	Ventana Tipo 1	\$2.555.901,00	2,56 días	vie 30-12-22
9		B.1.4.-	Ventana Tipo 2	\$1.546.325,00	2,56 días	mar 03-01-23
10		B.1.5.-	Ventana Tipo 3	\$572.118,00	0,64 días	jue 05-01-23
11		B.1.6.-	Ventana Tipo 4	\$524.049,00	0,64 días	vie 06-01-23
12		B.1.7.-	Ventana Tipo 5	\$1.282.307,00	0,64 días	vie 06-01-23
13		B.1.8.-	Ventana Tipo 6	\$1.259.016,00	0,64 días	lun 09-01-23
14		B.1.9.-	Ventana Tipo 7	\$1.302.358,00	0,64 días	lun 09-01-23
15		B.1.10.-	Ventana Tipo 8	\$742.554,00	0,64 días	mar 10-01-23
16		B.1.11.-	Ventana Tipo 9	\$16.863.004,00	3,84 días	mié 11-01-23
17		B.1.12.-	Ventana Tipo 10	\$6.249.036,00	1,28 días	lun 16-01-23
18		B.1.13.-	Ventana Tipo 11	\$2.910.005,00	0,64 días	mar 17-01-23
19		B.1.14.-	Ventana Tipo 12	\$12.900.389,00	6,4 días	mié 18-01-23
20		B.1.15.-	Ventana Tipo 13	\$11.358.842,00	7,04 días	mié 25-01-23
21		B.1.16.-	Ventana Tipo 14	\$2.895.554,00	0,64 días	vie 03-02-23
22		B.1.17.-	Ventana Tipo 15	\$16.701.527,00	3,84 días	vie 03-02-23
23		B.1.18.-	Ventana Tipo 16	\$6.188.546,00	1,28 días	jue 09-02-23

N°32: Gantt Escuela México Página 2

Id	Modo de	Item	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo
24		B.1.19.-	Ventana Tipo 17	\$1.300.808,00	1,92 días	vie 10-02-23
25		B.1.20.-	Ventana Tipo 18	\$477.858,00	0,64 días	lun 13-02-23
26		B.1.21.-	Ventana Tipo 19	\$4.361.181,00	3,84 días	mar 14-02-23
27		B.1.22.-	Ventana Tipo 20	\$1.402.111,00	1,92 días	vie 17-02-23
28		B.1.23.-	Ventana Tipo 21	\$3.989.460,00	3,84 días	mar 21-02-23
29		B.1.24.-	Ventana Tipo 22	\$332.925,00	0,64 días	lun 27-02-23
30		B.1.25.-	Ventana Tipo 23	\$181.898,00	0,64 días	lun 27-02-23
31		B.2.-	PISOS	\$16.582.506,00	30,98 días	jue 29-12-22
32		B.2.1.-	Retiro de piso	\$1.304.796,00	6,47 días	jue 29-12-22
33		B.2.2.-	Instalación de piso	\$10.855.928,00	12,94 días	jue 05-01-23
34		B.2.3.-	Guardapolvos	\$799.763,00	2 días	lun 23-01-23
35		B.2.4.-	Lijado y vitrificado	\$3.622.019,00	9,57 días	mié 25-01-23
36		B.3.-	EIFS	\$7.612.357,00	32,22 días	lun 19-12-22
37		B.3.1.-	Preparación muro	\$2.237.948,00	12,08 días	lun 19-12-22
38		B.3.2.-	Instalación de EIFS	\$5.374.409,00	20,14 días	lun 02-01-23

N°33: Gantt Escuela México Ruta Crítica

N°34: Fotografía Piso Salas 1

N°35: Fotografía Piso Salas 2

N°36: Fotografía Piso Salas 3

N°37: Fotografía Muro Prebásica 1

N°38: Fotografía Muro Prebásica 2

N°39: Fotografía Frontis Escuela 1

N°40: Fotografía Frontis Escuela 2

N°41: Fotografía Frontis Escuela 3

N°42: Fotografía Muro Interior Ventanas Superiores

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN

MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN

Especificaciones Técnicas “Conservación Escuela República de México”

PROPIETARIO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN.

REPRESENTANTE LEGAL: CAMILO BENAVENTE JIMÉNEZ.

PROYECTISTA: JOSÉ MELLADO BAEZA.

PRESUPUESTO: \$209.987.833.- IMPUESTOS INCLUIDOS.

FINANCIAMIENTO: MINEDUC.

JULIO, 2022

0.- GENERALIDADES.

Las presentes Especificaciones Técnicas (EE.TT.) se refieren a las obras de “Conservación y Mejoramiento Térmico Escuela República de México”, ubicada en Avenida O’Higgins N° 250, comuna de Chillán, Región del Ñuble, donde se consideran las siguientes intervenciones:

- Incorporación de aislación térmica en salas de prebásica.
- Cambio de ventanas por ventanas con doble vidriado hermético.
- Reposición de pisos de madera machihembrada.

Debido a que estas obras son una conservación de una infraestructura existente, **SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE CORROBORAR LAS MEDIDAS GENERALES Y LA CANTIDAD DE ELEMENTOS DE LAS INTERVENCIONES CONTENIDAS EN ESTAS ESPECIFICACIONES**, con el objetivo de detectar diferencias en las dimensiones en los planos, las presentes especificaciones técnicas y la situación real en la escuela, de manera de evitar infiltraciones en la envolvente térmica.

El edificio de Escuela República de México posee protección patrimonial, siendo Inmueble de Conservación Histórica (ICH) definido en el artículo 14 de la ordenanza local del plan regulador comunal de Chillán, en el cual se estipula que las obras de intervención como la demolición o refacción consulta normas y procedimientos especiales para su ejecución. En término de normativa para hacer cualquier tipo de intervención tanto en el interior como en la fachada del inmueble deberá ser autorizado por la Secretaría de Vivienda y Urbanismo, a través de la entrega de documentación necesaria y pertinente (listado de requerimientos MINVU) sobre la intervención respectiva. Una vez autorizada la intervención por parte del MINVU, se debe presentar a la Dirección de Obras Municipales (DOM) como Obra Menor, como indica el artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, por lo que **SERÁ RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL OFERENTE CONTAR CON TODA LA DOCUMENTACIÓN Y PERMISOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA OBRA.**

Al mismo tiempo, al interior de la Escuela República de México se encuentran los murales de David Alfaro Siqueiros y Xavier Guerrero, que se encuentran declarado como Monumento Histórico (MH) por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), por el decreto N°331(2004) por lo que cualquier intervención a realizar, debe ser informada al Consejo de Monumentos Nacionales.

0.1.- SEGUROS.

Será optativo para el contratista tomar y mantener aseguradas el total o parte de las faenas contra incendio u otro tipo de catástrofe. De no tener este seguro el contratista asume todo el riesgo y compromiso de ejecución de las obras, lo mismo ocurrirá con los accidentes del trabajo.

0.2.- INSPECCIÓN TÉCNICA.

0.2.1.- INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA.

El Departamento de Mantenimiento del DAEM es la unidad técnica encargada de fiscalizar el correcto desarrollo de las obras, la cual designará al profesional como ITO a cargo de la supervisión de estas.

Se debe considerar que el ITO está facultado para:

- a) Exigir la re-ejecución de las partidas objetadas.
- b) Rechazar las parcialidades de las partidas que se encuentren defectuosas.

0.2.2.- LIBRO DE OBRA.

Deberá existir un Libro de Obras foliado y triplicado como mínimo, que se mantenga permanentemente en la oficina.

0.3.- ACOPIO DE MATERIALES.

Se deberá destinar un lugar seguro dentro de la obra para el acopio de los materiales a utilizar en la construcción.

0.4.- RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO.

Todo el escombros que tenga que ser retirado de la obra, tendrá que ser acopiado de forma ordenada y en lugares seguros, para ser retirados por camiones a botaderos autorizados. No se puede retirar todos los elementos constructivos de la obra (ventanas existentes), y debe pasar por el visto bueno del director de la escuela y por la ITO del DAEM.

0.5.- LIMPIEZA DIARIA Y ENTREGA FINAL.

El oferente deberá mantener la obra perfectamente aseada. Todas las zonas de trabajo y circulación deberán quedar diariamente libres de elementos, escombros o desechos, que pudieran provocar un accidente.

Al término de la faena se considera una limpieza total de los sectores intervenidos, para poder ser entregada a la ITO de manera óptima para su uso inmediato.

A.- OBRAS PRELIMINARES.

En esta sección se encontrarán todos los trabajos preliminares al comienzo de la obra con el fin de dar protección y facilidades de higiene al personal obrero y administrativo que participarán en la obra.

Todas las construcciones e instalaciones provisorias deberán ser retiradas al final de la obra, dejando los lugares utilizados en las mismas condiciones que se encuentran antes de iniciar la obra.

A.1.- LETRERO DE OBRA.

Se contempla el letrero de obras de dimensiones 3.6x1.5mt correspondiente a la categoría "A" de 200 a 10.000 UTM, del formato entregado por el MINEDUC. Dicho letrero deberá mantenerse en buenas condiciones durante toda duración de la obra, por

ningún motivo puede llevar el logotipo de la constructora, solo el nombre de la empresa en el lugar señalado en el formato. El lugar de instalación del letrero deberá tener la aprobación de la Dirección de Tránsito.

Especificaciones técnicas:

- Impresos en Tela PVC de alta resistencia, o en vinilo autoadhesivo (en caso de utilizar letrero de base con placas metálicas).
- Deberá soportar condiciones climáticas adversas.
- Tinta solventada, con filtro UV y exteriores.
- Impresión de alta resolución para gigantografías (al menos 300 dpi)

TIPO	MEDIDAS (M)	MONTO CONTRATO (UTM)	
		DESDE	HASTA
A	3,6 X 1,5	200	10.000
B	6,0 X 2,5	10.000	100.000
C	9,0 X 4,0	100.000	300.000
D	12,0 X 5,0	300.000	

A.2.- OFICINA.

Se tendrá que solicitar autorización para habilitar una sala de clases de las que no serán intervenidas para utilizarlas como oficinas, la que servirá como sala de reuniones para uso compartido con la ITO, la cual deberá mantenerse aseada en todo momento.

A.3.- BODEGA.

Se deberá solicitar autorización para habilitar una o más salas de clases de las que no serán intervenidas para utilizarlas como bodega que garantice una adecuada protección contra la intemperie, incendios, robos y almacenar todo tipo de materiales y/o equipos de trabajo.

A.4.- SERVICIOS HIGIÉNICOS.

Se deberá disponer de baños químicos portátiles en la cantidad que exigen las normas según el número de personas contratadas.

A.5.- ENERGÍA Y SERVICIOS.

La empresa constructora deberá contar con un empalme provisorio o remarcadores de electricidad y agua potable, la cual permita cuantificar la electricidad y agua utilizada en

la obra para su respectivo pago. Al finalizar la faena, se deberán retirar los empalmes o remarcadores instalados.

A.6.- RETIRO DE ELEMENTOS.

Se procederá al retiro de todos los elementos que se encuentren en mal estado e interrumpen el buen funcionamiento de las dependencias a intervenir. Todos los materiales y elementos quedarán acopiados brevemente donde lo indique la I.T.O. Los elementos que deban ser reinstalados posterior a la intervención, deberán quedar en las mismas condiciones en que se encontraban previo a la intervención.

B.- TERMINACIONES.

B.1.- VENTANAS.

Se consulta por el cambio de ventana en los diferentes recintos de las escuela indicados en plano. La empresa contratista tendrá que suministrar e instalar las diferentes ventanas de tipo Doble Vidrio Hermético (DVH), en los diversos recintos del establecimiento.

Se deberá mantener las dimensiones de las diversas ventanas existentes, para así poder realizar el retiro, de marcos, vidrios de las ventanas existentes, protecciones y el retiro de cualquier tipo de elemento que pueda obstaculizar la correcta instalación de los nuevos elementos y cambios de ventanas del tipo DVH, corredera, fijas y abatibles según corresponda.

B.1.1.- RETIRO DE VENTANAS.

Se consulta el desmonte de las hojas de las ventanas ya existentes, dejando en libre acceso de la estructura de la ventana para su fácil extracción. Para retirar los marcos de fierro, se deberán cortar todos los segmentos que estén adheridos al muro mediante la utilización de un esmeril angular o galletera, para así poder realizar el correcto desarrollo de los trabajos proyectados.

Las ventanas y marcos extraídos deberán ser acopiados en lugares seguros y que no interrumpen el libre tránsito por las zonas de trabajo.

B.1.2.- PREPARACIÓN VANOS.

Finalizada la extracción completa de las ventanas existentes, es necesario limpiar toda la superficie de los vanos y si producto a la extracción de los marcos de las ventanas existentes se han desprendido partes del estucado de los vanos se deberá reparar con el mismo material, cuidando de no modificar sus medidas y nivel previo a la instalación de las nuevas ventanas.

B.1.3.- VENTANA TIPO 1.

Las dimensiones de las ventanas existentes son de 2.5 x 1.6, se encuentran 4 ventanas de esas dimensiones indicadas en plano.

Posterior al retiro de marcos de ventanas y vidrios, se instalarán las nuevas ventanas correderas del tipo DVH, en los vanos existentes de la escuela.

Las ventanas propuestas son del tipo corredera y fijas de 3 hojas, con 2 paños fijos y 1 paños móviles.

El anclaje de las ventanas se debe realizar descontando 20 cm de cada extremo del vano, para luego comenzar el anclaje con **TARUGO CLAVO DE 60 mm**, los cuales irán a un distanciamiento de 70 cm uno del otro, en los distintos extremos, exceptuando la parte inferior de la ventana, para evitar la filtración del agua hacia el interior

Considerar sello en todo el perímetro de las ventanas instaladas, a fin de evitar filtraciones de agua o viento. Si la diferencia entre el marco de la ventana y el vano existente es mucha deberá aplicarse sello en base a espuma de poliuretano mediante una pistola calafatera por toda la zona de contacto entre el marco de la ventana y el muro. Posteriormente se deberá eliminar todos los excedentes de espuma de

poliuretano mediante la utilización de un cuchillo cartonero. Realizar la limpieza final de toda la superficie de contacto perimetral interior y exterior del marco, para las posteriores tareas de colocación de siliconas aislantes o de tapajuntas de ser necesarios.

Una vez instalada la Ventana, considerar una capa de PINTURA LÁTEX, en las caras de los vanos.

El Contratista debe rectificar medidas en terreno.

B.1.4.- VENTANA TIPO 2.

Las dimensiones de las ventanas existentes son de 1.29 x 1.36, se encuentran 4 ventanas de esas dimensiones indicadas en plano.

Posterior al retiro de marcos de ventanas y vidrios, se instalarán las nuevas ventanas correderas del tipo DVH, en los vanos existentes de la escuela.

Las ventanas propuestas son del tipo correderas y fijas de 2 hojas, con 1 paños fijos y 1 paños móviles.

El anclaje de las ventanas se debe realizar descontando 20 cm de cada extremo del vano, para luego comenzar el anclaje con **TARUGO CLAVO DE 60 mm**, los cuales irán a un distanciamiento de 70 cm uno del otro, en los distintos extremos, exceptuando la parte inferior de la ventana, para evitar la filtración del agua hacia el interior

Si la diferencia entre el marco de la ventana y el vano existente es mucha (mayor a 5 mm), deberá aplicarse sello en base a espuma de poliuretano mediante una pistola calafatera por toda la zona de contacto entre el marco de la ventana y el muro. Posteriormente se deberá eliminar todos los excedentes de espuma de poliuretano mediante la utilización de un cuchillo cartonero. Realizar la limpieza final de toda la superficie de contacto perimetral interior y exterior del marco, para las posteriores tareas de colocación de siliconas aislantes o de tapajuntas de ser necesarios.

Una vez instalada la Ventana, considerar una capa de PINTURA LÁTEX, en las caras de los vanos.

El Contratista debe rectificar medidas en terreno.

B.1.5.- VENTANA TIPO 3.

Las dimensiones de las ventanas existentes son de 2.7 x 1.3, se encuentran 1 ventana de esas dimensiones indicadas en plano.

Posterior al retiro de marcos de ventanas y vidrios, se instalarán las nuevas ventanas correderas del tipo DVH, en los vanos existentes de la escuela.

Las ventanas propuestas son del tipo correderas y fijas de 2 hojas, con 1 paños fijos y 1 paños móviles.

El anclaje de las ventanas se debe realizar descontando 20 cm de cada extremo del vano, para luego comenzar el anclaje con **TARUGO CLAVO DE 60 mm**, los cuales irán a un distanciamiento de 70 cm uno del otro, en los distintos extremos, exceptuando la parte inferior de la ventana, para evitar la filtración del agua hacia el interior

Si la diferencia entre el marco de la ventana y el vano existente es mucha, deberá aplicarse sello en base a espuma de poliuretano mediante una pistola calafatera por toda la zona de contacto entre el marco de la ventana y el muro. Posteriormente se deberá eliminar todos los excedentes de espuma de poliuretano mediante la utilización de un cuchillo cartonero. Realizar la limpieza final de toda la superficie de contacto perimetral interior y exterior del marco, para las posteriores tareas de colocación de siliconas aislantes o de tapajuntas de ser necesarios.

Una vez instalada la Ventana, considerar una capa de PINTURA LÁTEX, en las caras de los vanos.

El Contratista debe rectificar medidas en terreno.

B.1.6.- VENTANA TIPO 4.

Las dimensiones de las ventanas existentes son de 2.3 X 1.3 , se encuentran 1 ventana de esas dimensiones indicadas en plano.

Posterior al retiro de marcos de ventanas y vidrios, se instalarán las nuevas ventanas correderas del tipo DVH, en los vanos existentes de la escuela.

Las ventanas propuestas son del tipo corredera y fijas de 3 hojas, con 2 paños fijos y 1 paños móviles.

El anclaje de las ventanas se debe realizar descontando 20 cm de cada extremo del vano, para luego comenzar el anclaje con **TARUGO CLAVO DE 60 mm**, los cuales irán a un distanciamiento de 70 cm uno del otro, en los distintos extremos, exceptuando la parte inferior de la ventana, para evitar la filtración del agua hacia el interior

Si la diferencia entre el marco de la ventana y el vano existente es mucha ,deberá aplicarse sello en base a espuma de poliuretano mediante una pistola calafatera por toda la zona de contacto entre el marco de la ventana y el muro. Posteriormente se deberá eliminar todos los excedentes de espuma de poliuretano mediante la utilización de un cuchillo cartonero. Realizar la limpieza final de toda la superficie de contacto perimetral interior y exterior del marco, para las posteriores tareas de colocación de siliconas aislantes o de tapajuntas de ser necesarios.

Una vez instalada la Ventana, considerar una capa de PINTURA LÁTEX, en las caras de los vanos.

El Contratista debe rectificar medidas en terreno.

B.1.7.- VENTANA TIPO 5.

Las dimensiones de las ventanas existentes son de 3.25 x 2.23, se encuentran 1 ventana de esas dimensiones indicadas en plano.

Posterior al retiro de marcos de ventanas y vidrios, se instalarán las nuevas ventanas correderas del tipo DVH, en los vanos existentes de la escuela.

Las ventanas propuestas son del tipo corredera de 3 hojas, con 2 paños fijos y 1 paños móviles.

El anclaje de las ventanas se debe realizar descontando 20 cm de cada extremo del vano, para luego comenzar el anclaje con **TARUGO CLAVO DE 60 mm**, los cuales irán a un distanciamiento de 70 cm uno del otro, en los distintos extremos, exceptuando la parte inferior de la ventana, para evitar la filtración del agua hacia el interior

Si la diferencia entre el marco de la ventana y el vano existente es mucha ,deberá aplicarse sello en base a espuma de poliuretano mediante una pistola calafatera por toda la zona de contacto entre el marco de la ventana y el muro. Posteriormente se deberá eliminar todos los excedentes de espuma de poliuretano mediante la utilización de un cuchillo cartonero. Realizar la limpieza final de toda la superficie de contacto perimetral interior y exterior del marco, para las posteriores tareas de colocación de siliconas aislantes o de tapajuntas de ser necesarios.

Una vez instalada la Ventana, considerar una capa de PINTURA LÁTEX, en las caras de los vanos.

El Contratista debe rectificar medidas en terreno

B.1.8.- VENTANA TIPO 6.

Las dimensiones de las ventanas existentes son de 2.67 x 2.23, se encuentran 1 ventana de esas dimensiones indicadas en plano.

Posterior al retiro de marcos de ventanas y vidrios, se instalarán las nuevas ventanas correderas del tipo DVH, en los vanos existentes de la escuela.

Las ventanas propuestas son del tipo correderas y fijas de 4 hojas, con 2 paños fijos y 2 paños móviles.

El anclaje de las ventanas se debe realizar descontando 20 cm de cada extremo del vano, para luego comenzar el anclaje con **TARUGO CLAVO DE 60 mm**, los cuales irán a un distanciamiento de 70 cm uno del otro, en los distintos extremos, exceptuando la parte inferior de la ventana, para evitar la filtración del agua hacia el interior

Si la diferencia entre el marco de la ventana y el vano existente es mucha ,deberá aplicarse sello en base a espuma de poliuretano mediante una pistola calafatera por toda la zona de contacto entre el marco de la ventana y el muro. Posteriormente se deberá eliminar todos los excedentes de espuma de poliuretano mediante la utilización de un cuchillo cartonero. Realizar la limpieza final de toda la superficie de contacto perimetral interior y exterior del marco, para las posteriores tareas de colocación de siliconas aislantes o de tapajuntas de ser necesarios.

Una vez instalada la Ventana, considerar una capa de PINTURA LÁTEX, en las caras de los vanos.

El Contratista debe rectificar medidas en terreno

B.1.9.- VENTANA TIPO 7.

Las dimensiones de las ventanas existentes son de 2.87 x 2.23, se encuentran 1 ventana de esas dimensiones indicadas en plano.

Posterior al retiro de marcos de ventanas y vidrios, se instalarán las nuevas ventanas correderas del tipo DVH, en los vanos existentes de la escuela.

Las ventanas propuestas son del tipo correderas y fijas de 4 hojas, con 2 paños fijos y 2 paños móviles.

El anclaje de las ventanas se debe realizar descontando 20 cm de cada extremo del vano, para luego comenzar el anclaje con **TARUGO CLAVO DE 60 mm**, los cuales irán a un distanciamiento de 70 cm uno del otro, en los distintos extremos, exceptuando la parte inferior de la ventana, para evitar la filtración del agua hacia el interior

Si la diferencia entre el marco de la ventana y el vano existente es mucha ,deberá aplicarse sello en base a espuma de poliuretano mediante una pistola calafatera por toda la zona de contacto entre el marco de la ventana y el muro. Posteriormente se deberá eliminar todos los excedentes de espuma de poliuretano mediante la utilización de un cuchillo cartonero. Realizar la limpieza final de toda la superficie de contacto perimetral interior y exterior del marco, para las posteriores tareas de colocación de siliconas aislantes o de tapajuntas de ser necesarios.

Una vez instalada la Ventana, considerar una capa de PINTURA LÁTEX, en las caras de los vanos.

El Contratista debe rectificar medidas en terreno.

B.1.10.- VENTANA TIPO 8.

Las dimensiones de las ventanas existentes son de 1.75 x 2.23, se encuentran 1 ventana de esas dimensiones indicadas en plano.

Posterior al retiro de marcos de ventanas y vidrios, se instalarán las nuevas ventanas correderas del tipo DVH, en los vanos existentes de la escuela.

Las ventanas propuestas son del tipo corredera y fijas de 2 hojas, con 1 paños fijos y 1 paños móviles.

El anclaje de las ventanas se debe realizar descontando 20 cm de cada extremo del vano, para luego comenzar el anclaje con **TARUGO CLAVO DE 60 mm**, los cuales irán a un distanciamiento de 70 cm uno del otro, en los distintos extremos, exceptuando la parte inferior de la ventana, para evitar la filtración del agua hacia el interior

Si la diferencia entre el marco de la ventana y el vano existente es mucha ,deberá aplicarse sello en base a espuma de poliuretano mediante una pistola calafatera por toda la zona de contacto entre el marco de la ventana y el muro. Posteriormente se deberá eliminar todos los excedentes de espuma de poliuretano mediante la utilización de un cuchillo cartonero. Realizar la limpieza final de toda la superficie de contacto perimetral interior y exterior del marco, para las posteriores tareas de colocación de siliconas aislantes o de tapajuntas de ser necesarios.

Una vez instalada la Ventana, considerar una capa de PINTURA LÁTEX, en las caras de los vanos.

El Contratista debe rectificar medidas en terreno.

B.1.11.- VENTANA TIPO 9.

Las dimensiones de las ventanas existentes son de 6.10 x 2.45, se encuentran 6 ventanas de esas dimensiones indicadas en plano.

Posterior al retiro de marcos de ventanas y vidrios, se instalarán las nuevas ventanas correderas del tipo DVH, en los vanos existentes de la escuela.

Las ventanas propuestas son del tipo correderas y fijas de 9 hojas, con 5 paños fijos y 4 paños móviles.

El anclaje de las ventanas se debe realizar descontando 20 cm de cada extremo del vano, para luego comenzar el anclaje con **TARUGO CLAVO DE 60 mm**, los cuales irán a un distanciamiento de 70 cm uno del otro, en los distintos extremos, exceptuando la parte inferior de la ventana, para evitar la filtración del agua hacia el interior

Si la diferencia entre el marco de la ventana y el vano existente es mucha ,deberá aplicarse sello en base a espuma de poliuretano mediante una pistola calafatera por toda la zona de contacto entre el marco de la ventana y el muro. Posteriormente se deberá eliminar todos los excedentes de espuma de poliuretano mediante la utilización de un cuchillo cartonero. Realizar la limpieza final de toda la superficie de contacto perimetral interior y exterior del marco, para las posteriores tareas de colocación de siliconas aislantes o de tapajuntas de ser necesarios.

Una vez instalada la Ventana, considerar una capa de PINTURA LÁTEX, en las caras de los vanos.

El Contratista debe rectificar medidas en terreno.

B.1.12.- VENTANA TIPO 10.

Las dimensiones de las ventanas existentes son de 7.03 x 2.45, se encuentran 2 ventanas de esas dimensiones indicadas en plano.

Posterior al retiro de marcos de ventanas y vidrios, se instalarán las nuevas ventanas correderas del tipo DVH, en los vanos existentes de la escuela.

Las ventanas propuestas son del tipo correderas y fijas de 10 hojas, con 6 paños fijos y 4 paños móviles.

El anclaje de las ventanas se debe realizar descontando 20 cm de cada extremo del vano, para luego comenzar el anclaje con **TARUGO CLAVO DE 60 mm**, los cuales irán a un distanciamiento de 70 cm uno del otro, en los distintos extremos, exceptuando la parte inferior de la ventana, para evitar la filtración del agua hacia el interior

Si la diferencia entre el marco de la ventana y el vano existente es mucha ,deberá aplicarse sello en base a espuma de poliuretano mediante una pistola calafatera por toda la zona de contacto entre el marco de la ventana y el muro. Posteriormente se deberá eliminar todos los excedentes de espuma de poliuretano mediante la utilización de un cuchillo cartonero. Realizar la limpieza final de toda la superficie de contacto perimetral interior y exterior del marco, para las posteriores tareas de colocación de siliconas aislantes o de tapajuntas de ser necesarios.

Una vez instalada la Ventana, considerar una capa de PINTURA LÁTEX, en las caras de los vanos.

El Contratista debe rectificar medidas en terreno.

B.1.13.- VENTANA TIPO 11.

Las dimensiones de las ventanas existentes son de 7.3 x 2.45, se encuentran 1 ventana de esas dimensiones indicadas en plano.

Posterior al retiro de marcos de ventanas y vidrios, se instalarán las nuevas ventanas correderas del tipo DVH, en los vanos existentes de la escuela.

Las ventanas propuestas son del tipo correderas y fijas de 10 hojas, con 6 paños fijos y 2 paños móviles.

El anclaje de las ventanas se debe realizar descontando 20 cm de cada extremo del vano, para luego comenzar el anclaje con **TARUGO CLAVO DE 60 mm**, los cuales irán a un distanciamiento de 70 cm uno del otro, en los distintos extremos, exceptuando la parte inferior de la ventana, para evitar la filtración del agua hacia el interior

Si la diferencia entre el marco de la ventana y el vano existente es mucha ,deberá aplicarse sello en base a espuma de poliuretano mediante una pistola calafatera por toda la zona de contacto entre el marco de la ventana y el muro. Posteriormente se deberá eliminar todos los excedentes de espuma de poliuretano mediante la utilización de un cuchillo cartonero. Realizar la limpieza final de toda la superficie de contacto perimetral interior y exterior del marco, para las posteriores tareas de colocación de siliconas aislantes o de tapajuntas de ser necesarios.

Una vez instalada la Ventana, considerar una capa de PINTURA LÁTEX, en las caras de los vanos.

El Contratista debe rectificar medidas en terreno.

B.1.14.- VENTANA TIPO 12.

Las dimensiones de las ventanas existentes son de 2.40 x 2.7, se encuentran 10 ventanas de esas dimensiones indicadas en plano.

Posterior al retiro de marcos de ventanas y vidrios, se instalarán las nuevas ventanas correderas del tipo DVH, en los vanos existentes de la escuela.

Las ventanas propuestas son del tipo correderas y fijas de 4 hojas, con 2 paños fijos y 2 paños móviles.

El anclaje de las ventanas se debe realizar descontando 20 cm de cada extremo del vano, para luego comenzar el anclaje con **TARUGO CLAVO DE 60 mm**, los cuales irán a un distanciamiento de 70 cm uno del otro, en los distintos extremos, exceptuando la parte inferior de la ventana, para evitar la filtración del agua hacia el interior

Si la diferencia entre el marco de la ventana y el vano existente es mucha ,deberá aplicarse sello en base a espuma de poliuretano mediante una pistola calafatera por toda la zona de contacto entre el marco de la ventana y el muro. Posteriormente se deberá eliminar todos los excedentes de espuma de poliuretano mediante la utilización de un cuchillo cartonero. Realizar la limpieza final de toda la superficie de contacto perimetral interior y exterior del marco, para las posteriores tareas de colocación de siliconas aislantes o de tapajuntas de ser necesarios.

Una vez instalada la Ventana, considerar una capa de PINTURA LÁTEX, en las caras de los vanos.

El Contratista debe rectificar medidas en terreno.

B.1.15.- VENTANA TIPO 13.

Las dimensiones de las ventanas existentes son de 2.7 x 1.5, se encuentran 11 ventanas de esas dimensiones indicadas en plano.

Posterior al retiro de marcos de ventanas y vidrios, se instalarán las nuevas ventanas correderas del tipo DVH, en los vanos existentes de la escuela.

Las ventanas propuestas son del tipo correderas y fijas de 4 hojas, con 2 paños fijos y 2 paños móviles.

El anclaje de las ventanas se debe realizar descontando 20 cm de cada extremo del vano, para luego comenzar el anclaje con **TARUGO CLAVO DE 60 mm**, los cuales irán a un distanciamiento de 70 cm uno del otro, en los distintos extremos, exceptuando la parte inferior de la ventana, para evitar la filtración del agua hacia el interior

Si la diferencia entre el marco de la ventana y el vano existente es mucha ,deberá aplicarse sello en base a espuma de poliuretano mediante una pistola calafatera por toda la zona de contacto entre el marco de la ventana y el muro. Posteriormente se deberá eliminar todos los excedentes de espuma de poliuretano mediante la utilización de un cuchillo cartonero. Realizar la limpieza final de toda la superficie de contacto perimetral interior y exterior del marco, para las posteriores tareas de colocación de siliconas aislantes o de tapajuntas de ser necesarios.

Una vez instalada la Ventana, considerar una capa de PINTURA LÁTEX, en las caras de los vanos.

El Contratista debe rectificar medidas en terreno.

B.1.16.- VENTANA TIPO 14.

Las dimensiones de las ventanas existentes son de 2.40 x 7.3 , se encuentran 1 ventana de esas dimensiones indicadas en plano.

Posterior al retiro de marcos de ventanas y vidrios, se instalarán las nuevas ventanas correderas del tipo DVH, en los vanos existentes de la escuela.

Las ventanas propuestas son del tipo correderas y fijas de 10 hojas, con 6 paños fijos y 4 paños móviles.

El anclaje de las ventanas se debe realizar descontando 20 cm de cada extremo del vano, para luego comenzar el anclaje con **TARUGO CLAVO DE 60 mm**, los cuales irán a un distanciamiento de 70 cm uno del otro, en los distintos extremos, exceptuando la parte inferior de la ventana, para evitar la filtración del agua hacia el interior

Si la diferencia entre el marco de la ventana y el vano existente es mucha ,deberá aplicarse sello en base a espuma de poliuretano mediante una pistola calafatera por toda la zona de contacto entre el marco de la ventana y el muro. Posteriormente se deberá eliminar todos los excedentes de espuma de poliuretano mediante la utilización de un cuchillo cartonero. Realizar la limpieza final de toda la superficie de contacto perimetral interior y exterior del marco, para las posteriores tareas de colocación de siliconas aislantes o de tapajuntas de ser necesarios.

Una vez instalada la Ventana, considerar una capa de PINTURA LÁTEX, en las caras de los vanos.

El Contratista debe rectificar medidas en terreno.

B.1.17.- VENTANA TIPO 15.

Las dimensiones de las ventanas existentes son de 6.10 x 2.40, se encuentran 6 ventanas de esas dimensiones indicadas en plano.

Posterior al retiro de marcos de ventanas y vidrios, se instalarán las nuevas ventanas correderas del tipo DVH, en los vanos existentes de la escuela.

Las ventanas propuestas son del tipo corredera y fijas de 9 hojas, con 5 paños fijos y 4 paños móviles.

El anclaje de las ventanas se debe realizar descontando 20 cm de cada extremo del vano, para luego comenzar el anclaje con **TARUGO CLAVO DE 60 mm**, los cuales irán a un distanciamiento de 70 cm uno del otro, en los distintos extremos, exceptuando la parte inferior de la ventana, para evitar la filtración del agua hacia el interior

Si la diferencia entre el marco de la ventana y el vano existente es mucha ,deberá aplicarse sello en base a espuma de poliuretano mediante una pistola calafatera por toda la zona de contacto entre el marco de la ventana y el muro. Posteriormente se deberá eliminar todos los excedentes de espuma de poliuretano mediante la utilización de un cuchillo cartonero. Realizar la limpieza final de toda la superficie de contacto perimetral interior y exterior del marco, para las posteriores tareas de colocación de siliconas aislantes o de tapajuntas de ser necesarios.

Una vez instalada la Ventana, considerar una capa de PINTURA LÁTEX, en las caras de los vanos.

El Contratista debe rectificar medidas en terreno.

B.1.18.- VENTANA TIPO 16.

Las dimensiones de las ventanas existentes son de 7.03 x 2.40, se encuentran 2 ventanas de esas dimensiones indicadas en plano.

Posterior al retiro de marcos de ventanas y vidrios, se instalarán las nuevas ventanas correderas del tipo DVH, en los vanos existentes de la escuela.

Las ventanas propuestas son del tipo correderas y fijas de 10 hojas, con 6 paños fijos y 4 paños móviles.

El anclaje de las ventanas se debe realizar descontando 20 cm de cada extremo del vano, para luego comenzar el anclaje con **TARUGO CLAVO DE 60 mm**, los cuales irán a un distanciamiento de 70 cm uno del otro, en los distintos extremos, exceptuando la parte inferior de la ventana, para evitar la filtración del agua hacia el interior

Si la diferencia entre el marco de la ventana y el vano existente es mucha ,deberá aplicarse sello en base a espuma de poliuretano mediante una pistola calafatera por toda la zona de contacto entre el marco de la ventana y el muro. Posteriormente se deberá eliminar todos los excedentes de espuma de poliuretano mediante la utilización de un cuchillo cartonero. Realizar la limpieza final de toda la superficie de contacto perimetral interior y exterior del marco, para las posteriores tareas de colocación de siliconas aislantes o de tapajuntas de ser necesarios.

Una vez instalada la Ventana, considerar una capa de PINTURA LATEX, en las caras de los vanos.

El Contratista debe rectificar medidas en terreno.

B.1.19.- VENTANA TIPO 17.

Las dimensiones de las ventanas existentes son de 1.63 x 1.10, se encuentran 3 ventanas de esas dimensiones indicadas en plano.

Posterior al retiro de marcos de ventanas y vidrios, se instalarán las nuevas ventanas correderas del tipo DVH, en los vanos existentes de la escuela.

Las ventanas propuestas son del tipo Abatibles de 2 hojas, con 2 paños móviles

El anclaje de las ventanas se debe realizar descontando 20 cm de cada extremo del vano, para luego comenzar el anclaje con **TARUGO CLAVO DE 60 mm**, los cuales irán a un distanciamiento de 70 cm uno del otro, en los distintos extremos, exceptuando la parte inferior de la ventana, para evitar la filtración del agua hacia el interior

Si la diferencia entre el marco de la ventana y el vano existente es mucha ,deberá aplicarse sello en base a espuma de poliuretano mediante una pistola calafatera por toda la zona de contacto entre el marco de la ventana y el muro. Posteriormente se deberá eliminar todos los excedentes de espuma de poliuretano mediante la utilización de un cuchillo cartonero. Realizar la limpieza final de toda la superficie de contacto perimetral interior y exterior del marco, para las posteriores tareas de colocación de siliconas aislantes o de tapajuntas de ser necesarios.

Una vez instalada la Ventana, considerar una capa de PINTURA LÁTEX, en las caras de los vanos.

El Contratista debe rectificar medidas en terreno.

B.1.20.- VENTANA TIPO 18.

Las dimensiones de las ventanas existentes son de 1.71 x 1.36, se encuentran 1 ventana de esas dimensiones indicadas en plano.

Posterior al retiro de marcos de ventanas y vidrios, se instalarán las nuevas ventanas correderas del tipo DVH, en los vanos existentes de la escuela.

Las ventanas propuestas son del tipo abatible de 2 hojas, con 2 paños móviles

El anclaje de las ventanas se debe realizar descontando 20 cm de cada extremo del vano, para luego comenzar el anclaje con **TARUGO CLAVO DE 60 mm**, los cuales irán a un distanciamiento de 70 cm uno del otro, en los distintos extremos, exceptuando la parte inferior de la ventana, para evitar la filtración del agua hacia el interior

Si la diferencia entre el marco de la ventana y el vano existente es mucha ,deberá aplicarse sello en base a espuma de poliuretano mediante una pistola calafatera por toda la zona de contacto entre el marco de la ventana y el muro. Posteriormente se deberá eliminar todos los excedentes de espuma de poliuretano mediante la utilización de un cuchillo cartonero. Realizar la limpieza final de toda la superficie de contacto perimetral interior y exterior del marco, para las posteriores tareas de colocación de siliconas aislantes o de tapajuntas de ser necesarios.

Una vez instalada la Ventana, considerar una capa de PINTURA LÁTEX, en las caras de los vanos.

El Contratista debe rectificar medidas en terreno.

B.1.21.- VENTANA TIPO 19.

Las dimensiones de las ventanas existentes son de 2.65 x 1.36, se encuentran 6 ventanas de esas dimensiones indicadas en plano.

Posterior al retiro de marcos de ventanas y vidrios, se instalarán las nuevas ventanas correderas del tipo DVH, en los vanos existentes de la escuela.

Las ventanas propuestas son del tipo abatibles de 3 hojas, 3 paños móviles

El anclaje de las ventanas se debe realizar descontando 20 cm de cada extremo del vano, para luego comenzar el anclaje con **TARUGO CLAVO DE 60 mm**, los cuales irán a un distanciamiento de 70 cm uno del otro, en los distintos extremos, exceptuando la parte inferior de la ventana, para evitar la filtración del agua hacia el interior

Si la diferencia entre el marco de la ventana y el vano existente es mucha ,deberá aplicarse sello en base a espuma de poliuretano mediante una pistola calafatera por toda la zona de contacto entre el marco de la ventana y el muro. Posteriormente se deberá eliminar todos los excedentes de espuma de poliuretano mediante la utilización de un cuchillo cartonero. Realizar la limpieza final de toda la superficie de contacto perimetral interior y exterior del marco, para las posteriores tareas de colocación de siliconas aislantes o de tapajuntas de ser necesarios.

Una vez instalada la Ventana, considerar una capa de PINTURA LÁTEX, en las caras de los vanos.

El Contratista debe rectificar medidas en terreno.

B.1.22.- VENTANA TIPO 20.

Las dimensiones de las ventanas existentes son de 1.65 x 1.36, se encuentran 3 ventanas de esas dimensiones indicadas en plano.

Posterior al retiro de marcos de ventanas y vidrios, se instalarán las nuevas ventanas correderas del tipo DVH, en los vanos existentes de la escuela.

Las ventanas propuestas son del tipo abatible de 2 hojas, con 2 paños móviles.

El anclaje de las ventanas se debe realizar descontando 20 cm de cada extremo del vano, para luego comenzar el anclaje con **TARUGO CLAVO DE 60 mm**, los cuales irán a un distanciamiento de 70 cm uno del otro, en los distintos extremos, exceptuando la parte inferior de la ventana, para evitar la filtración del agua hacia el interior

Si la diferencia entre el marco de la ventana y el vano existente es mucha ,deberá aplicarse sello en base a espuma de poliuretano mediante una pistola calafatera por toda la zona de contacto entre el marco de la ventana y el muro. Posteriormente se deberá eliminar todos los excedentes de espuma de poliuretano mediante la utilización de un cuchillo cartonero. Realizar la limpieza final de toda la superficie de contacto perimetral interior y exterior del marco, para las posteriores tareas de colocación de siliconas aislantes o de tapajuntas de ser necesarios.

Una vez instalada la Ventana, considerar una capa de PINTURA LÁTEX, en las caras de los vanos.

El Contratista debe rectificar medidas en terreno.

B.1.23.- VENTANA TIPO 21.

Las dimensiones de las ventanas existentes son de 2.65 x 1.10, se encuentran 6 ventanas de esas dimensiones indicadas en plano.

Posterior al retiro de marcos de ventanas y vidrios, se instalarán las nuevas ventanas correderas del tipo DVH, en los vanos existentes de la escuela.

Las ventanas propuestas son del tipo abatible de 3 hojas, con 3 paños móviles.

El anclaje de las ventanas se debe realizar descontando 20 cm de cada extremo del vano, para luego comenzar el anclaje con **TARUGO CLAVO DE 60 mm**, los cuales irán a un distanciamiento de 70 cm uno del otro, en los distintos extremos, exceptuando la parte inferior de la ventana, para evitar la filtración del agua hacia el interior

Si la diferencia entre el marco de la ventana y el vano existente es mucha ,deberá aplicarse sello en base a espuma de poliuretano mediante una pistola calafatera por toda la zona de contacto entre el marco de la ventana y el muro. Posteriormente se deberá eliminar todos los excedentes de espuma de poliuretano mediante la utilización de un cuchillo cartonero. Realizar la limpieza final de toda la superficie de contacto perimetral interior y exterior del marco, para las posteriores tareas de colocación de siliconas aislantes o de tapajuntas de ser necesarios.

Una vez instalada la Ventana, considerar una capa de PINTURA LÁTEX, en las caras de los vanos.

El Contratista debe rectificar medidas en terreno.

B.1.24.- VENTANA TIPO 22.

Las dimensiones de las ventanas existentes son de 1.1 x 1.20 , se encuentran 1 ventana de esas dimensiones indicadas en plano.

Posterior al retiro de marcos de ventanas y vidrios, se instalarán las nuevas ventanas correderas del tipo DVH, en los vanos existentes de la escuela.

Las ventanas propuestas son del tipo corredera de 2 hojas, con 1 paños móviles y 1 paño fijo

El anclaje de las ventanas se debe realizar descontando 20 cm de cada extremo del vano, para luego comenzar el anclaje con **TARUGO CLAVO DE 60 mm**, los cuales irán a un distanciamiento de 70 cm uno del otro, en los distintos extremos, exceptuando la parte inferior de la ventana, para evitar la filtración del agua hacia el interior

Si la diferencia entre el marco de la ventana y el vano existente es mucha ,deberá aplicarse sello en base a espuma de poliuretano mediante una pistola calafatera por toda la zona de contacto entre el marco de la ventana y el muro. Posteriormente se deberá eliminar todos los excedentes de espuma de poliuretano mediante la utilización de un cuchillo cartonero. Realizar la limpieza final de toda la superficie de contacto perimetral interior y exterior del marco, para las posteriores tareas de colocación de siliconas aislantes o de tapajuntas de ser necesarios.

Una vez instalada la Ventana, considerar una capa de PINTURA LÁTEX, en las caras de los vanos.

El Contratista debe rectificar medidas en terreno.

B.1.25.- VENTANA TIPO 23.

Las dimensiones de las ventanas existentes son de 0.9 x 1.55, se encuentran 1 ventanas de esas dimensiones indicadas en plano.

Posterior al retiro de marcos de ventanas y vidrios, se instalarán las nuevas ventanas correderas del tipo DVH, en los vanos existentes de la escuela.

Las ventanas propuestas son del tipo corredera de 2 hojas, con paños móviles y un paño fijo

El anclaje de las ventanas se debe realizar descontando 20 cm de cada extremo del vano, para luego comenzar el anclaje con **TARUGO CLAVO DE 60 mm**, los cuales irán a un distanciamiento de 70 cm uno del otro, en los distintos extremos, exceptuando la parte inferior de la ventana, para evitar la filtración del agua hacia el interior.

Si la diferencia entre el marco de la ventana y el vano existente es mucha ,deberá aplicarse sello en base a espuma de poliuretano mediante una pistola calafatera por toda la zona de contacto entre el marco de la ventana y el muro. Posteriormente se deberá eliminar todos los excedentes de espuma de poliuretano mediante la utilización de un cuchillo cartonero. Realizar la limpieza final de toda la superficie de contacto perimetral interior y exterior del marco, para las posteriores tareas de colocación de siliconas aislantes o de tapajuntas de ser necesarios.

Una vez instalada la Ventana, considerar una capa de PINTURA LÁTEX, en las caras de los vanos.

El Contratista debe rectificar medidas en terreno.

B.2.- PISOS.

Se consulta la reposición de madera existente de los pisos de 13 salas de clases, sala 1 hasta la 11, además la sala UTP y bodega indicadas en planimetría.

B.2.1.- RETIRO DE PISO DE MADERA EXISTENTE.

Se deberá retirar toda la madera existente en las salas de clases (guardapolvos, tablas machihembradas y durmientes) y serán acopiados en lugares seguros, donde no interfieran en el tránsito en zonas de trabajos, para posteriormente ser retirado y enviado a botaderos autorizados. Se deberá limpiar y nivelar toda la zona a intervenir.

B.2.2.- INSTALACIÓN PISO.

Se consultan piezas de madera de pino impregnado de dimensiones 3x3" las cuales irán instaladas en el sentido perpendicular a las ventanas y puerta de clases. Se deberá utilizar madera seca y sin deformidades. Se instalarán a 40 centímetros de distancia entre una y otra, considerando una pieza al principio y otra al final de la sala. Se anclarán a la losa/radier de hormigón con TARUGO CLAVO 120 MM a 80 centímetros de distancia entre tornillos.

Se consultan piezas de madera de pino machihembrados de dimensiones 1x3" las cuales irán instaladas en el sentido contrario a los durmientes. Se deberá utilizar madera seca, cepillada y sin deformidades. Considerar clavos de 3" para la instalación de las piezas de madera, utilizando 2 clavos en diagonal en cada intersección que tengan con el durmiente.

B.2.3.- GUARDAPOLVOS.

Se consultan guardapolvos de tipo Chaflán/Cantería 14 mm x 70mm x 3m o similar, instalados con Adhesivo de montaje.

B.2.4.- LIJADO Y VITRIFICADO.

Se contempla barniz vitrificante semi-brillante para toda la superficie de madera previamente instalada.

Para este vitricado, en general el trabajo consistirá en:

1. Sellar con plástico la puerta de la sala de clase y los espacios que sean necesarios para evitar las filtraciones de polvo. proteger los guardapolvos con cinta de enmascarar.
2. Pulir la superficie con una lija de grano 80, de pulido grueso. si se utiliza lijadora de piso, evitar detenerse para que no queden desniveles de lijado.
3. Una vez finalizado el pulido, cambiar la lija a una de grano 100 para un pulido más fino y lijar toda la superficie.
4. Una vez finalizado el pulido intermedio, cambiar la lija a una de grano 120 para un pulido más fino, que será la terminación final.
5. Una vez terminado el proceso de pulido, se debe aspirar la superficie, bordes y guardapolvos. finalice con un paño o trapo humedecido para quitar el polvo que pudo haber quedado pegado en la superficie.
6. Con una brocha ancha o rodillo, comenzar a vitrificar el piso en la misma dirección que la madera. Dejar secar por 2 horas
7. Después de que la primera capa de vitricado está seca, se debe lijar de forma manual con una lija suave en las partes donde hayan quedado partículas de polvo o pelusas.
8. Aplicar una segunda mano de vitrificante de la misma manera que la primera. dejar secar por 24 horas antes de pisar.

B.3.- EIFS.

Esta partida consiste en la instalación de Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (EIFS) a la zona perimetral del sector de prebásica del establecimiento, tal como indican los planos.

B.3.1.- PREPARACIÓN MURO.

Se deberá realizar un hidro lavado de cada fachada de las zonas a intervenir antes de la instalación del sistema y posteriormente se aplicará una capa de removedor de pintura. Dependiendo del estado de las paredes, estas deberán regularizarse con mortero hasta obtener una superficie lisa y homogénea.

B.3.2.- INSTALACIÓN EIFS.

La instalación del sistema E.I.F.S debe asegurar la protección de todo el borde perimetral inferior y superior del muro. Para iniciar el proceso de instalación del sistema se deberá adherir una malla de refuerzo a la base del muro la cual se enrollará alrededor del borde del poliestireno expandido produciendo la retro envoltura o encapsulamiento.

Posteriormente el muro será revestido con planchas de poliestireno expandido de 80mm y una densidad de 10 kg/m³. La aplicación del adhesivo a las planchas de poliestireno expandido será mediante una llana dentada en la cual el mortero es distribuido de forma homogénea por toda la superficie y vertical al muro. Es importante verificar antes de instalar el poliestireno expandido en el muro, que no exista exceso de adhesivo en los bordes de la plancha para evitar crear puentes térmicos. La instalación de las planchas de poliestireno expandido debe ser a tope, ajustadamente entre sí y de forma escalonada es decir todas las juntas verticales y las esquinas de las planchas de poliestireno deberán quedar desfasadas, esto impedirá la formación de “rupturas térmicas” en el sistema. Se debe revisar cuidadosamente si quedan espacios entre las planchas de poliestireno expandido, cuando éste sea mayor a 1 cm se debe rellenar con el mismo material aislante, pero cuando esta separación sea menor a 1 cm, se debe rellenar con espuma de poliuretano.

FIGURA N°1 : DETALLE INSTALACIÓN PLANCHAS POLIESTIRENO EXPANDIDO.

Una vez instaladas las placas de poliestireno expandido sobre toda la superficie del muro se deberá comprobar su uniformidad y plomo. Para nivelar la superficie se podrá utilizar una llana abrasiva para raspar las placas de poliestireno expandido. Es importante raspar toda la superficie, no solamente las juntas y los bordes.

Para la protección de vanos y esquinas se deberán instalar tiras de malla de fibra de vidrio con esquineros incorporados. El ancho mínimo de las tiras de malla de fibra de vidrio deberá ser de 15 cm. En las esquinas y cabezales de las ventanas se deberán pegar tiras de malla de fibra de vidrio en diagonal al vano antes de la aplicación de la malla en toda la superficie del muro. En los bordes interiores de las ventanas y puertas se deberá colocar una malla de refuerzo. En las esquinas del muro se deberán colocar dos capas de malla de fibra de vidrio de a lo menos 40 cm de ancho para reforzar estos puntos.

FIGURA N°2 : DETALLE INSTALACIÓN MALLAS DE REFUERZO EN VANOS DE VENTANAS Y PUERTAS.

Se deberá cubrir toda la superficie de poliestireno expandido con la malla de fibra de vidrio. La malla de fibra de vidrio deberá quedar completamente cubierta por la capa de estuco de manera que no sea visible. Los bordes de la malla de fibra de vidrio deberán traslaparse un mínimo de 10 cm. Si la malla está colocada a tope provocará grietas en las capas de base y de enlucido.

Se deberá esperar un tiempo de secado de mínimo 24 horas para aplicar la pasta texturizada (profinish) de terminación, directamente sobre la capa base de estuco elastomérico. La pasta deberá ser aplicada de forma continua en una mano con la llana.